

Ich schwöre bei der Feder, die die Wahrheit schreibt

(Identity impression)

Charisma tyranny | Die Tyrannei des Charismas

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor, Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher Philosophieforscher)

Oktober 2020

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

GODMENT

NO:30

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسلور

ریسرچ گیت

Abstrakt

Unsere Welt hat andere Systeme, andere Menschen, neue Menschen, autokratische Herrscher und Regime gesehen, die manchmal nach der Scharia und manchmal auf Unterdrückung basierten. Einachsige Systeme, die durch Tyrannei und Ausbeutung der Menschen nur ihnen selbst und ihren Mitmenschen zugute kommen. Die Systeme, die von Traditionen und mit der unbegrenzten Macht, die sie von der Religion oder anderen übernommen haben, geprägt sind, haben einen besonderen Platz im einfachen Volk eingenommen. Sie verstoßen gegen die Regeln und verfügen nicht über die gesetzliche Regelung, sie am Ende ihrer Arbeit zu ersetzen. Ihre Gegner bekommen sehr wenig und der Gehorsam der Menschen ihnen gegenüber basiert auf Angst. Eine Regierung, deren Monopol in den Händen einer Person liegt und deren Terror ein Mittel ist, um ihre Demonstranten zu unterdrücken. Ihre Demokratie ist nichts wert und die Menschen, die für die Freiheit sterben, hängen am Galgen in den Palästen dieser Herrscher. Totalitaristen sind und waren Menschen, die das Monopol an Gerichte, Parteien und Regierungen brachten und die Zensur immer wieder für ein geeignetes Mittel gegen Aufstände hielten. In der Fortsetzung dieses Artikels werden wir totalitäre Regierungen, einige Definitionen und verwandte Systeme und Schulen untersuchen....

Einführung

Totalitäre Systeme sind meist in Gesellschaften entstanden, die anfällig für Zusammenbruch und Zerfall waren, und die psychologischen Bedingungen waren so günstig, dass die Menschen für eine mächtige und integrative Regierung empfänglich sind, um Sicherheit zu erlangen. Laut Michael Okashan führen Libertarismus und extremer Individualismus manchmal zu Exzessen und der Entstehung einer antiindividuellen Ethik, und schließlich kommen die Mitglieder der Gesellschaft zu dem Schluss, dass sie „Sicherheit“ der „individuellen Freiheit“ vorziehen. Totalitäre Regierungen werden meist von antidemokratischen sozialen Bewegungen geschaffen, die zunächst als demokratische Partei auftreten und nach der Machtübernahme die Demokratie stürzen. Totalitäre Regime haben nicht den gleichen Ursprung oder die gleiche Existenzursache; Aber es ist möglich, die gemeinsamen Aspekte dieser Regime herauszufinden, indem man die verschiedenen Faktoren untersucht, die zur Bildung der totalitären Regierung führten.

1. Existenz von Überzeugungen, die Sultan Madari empfehlen; Solche Überzeugungen existierten mehr oder weniger in Europa, das die verzerrte christliche Religion erbt.
2. Der relative Einfluss von Nietzsches Gedanken; Da Mussolini und Hitler offensichtlich Nietzsches Sprache und Stil nachahmten. Zu Nietzsches Ideen auf diesem Gebiet gehören: das Konzept des „auf die Macht gerichteten Willens“; „Lob des Heldentums“ und „aristokratische Ethik“.
3. Der Prozess der Modernisierung und Industrialisierung. In einigen Gesellschaften, die von traditionellen Gesetzen regiert werden, werden die herrschenden Traditionen, sobald sie in die neue Welt eintreten, gedemütigt und diskreditiert, was dazu führt, dass sie soziale Normen stabilisieren müssen, was in einigen Fällen zur Erfüllung dieses Ziels durch totalitäre Regierungen führt.

Die Existenz von Tyrannei und Diktatur ist im Gefüge des „totalitären“ Denkens offensichtlich, und jedes totalitäre System kann als tyrannisches und diktatorisches System betrachtet werden; Aber die Umkehrung dieser Aussage ist nicht immer wahr; Das heißt, Tyrannei hat eine allgemeinere Bedeutung als Diktatur und Totalitarismus. Diktatur ist ein politisches Konstrukt, das über ein breites Spektrum willkürlicher Macht verfügt. Diese Macht kann durch Gewalt oder durch Erbschaft erlangt werden. Diktatur ist eine Form der Tyrannei, die nur mit Gewalt durchgesetzt wird, daher ist sie etwas Besonderes für die Tyrannei. Und da sich Diktatur nur auf politische und staatliche Angelegenheiten bezieht, ist sie auch spezifisch für Totalitaristen; Weil der Totalitarismus alle Angelegenheiten der Gesellschaft und des Einzelnen übernimmt und aus diesem Grund der Totalitarismus als umfassende Diktatur „totalitäre Diktatur“ bezeichnet wird. Daher ist Tyrannei die Regierung einer willkürlichen Person, die ihre Macht mit Gewalt oder von einer früheren Person geerbt hat, und Diktatur ist eine Art von Tyrannei, die die Macht mit Gewalt ergriffen hat, und totalitär ist eine Regierung, in der eine Partei von einem geführt wird. Eine Person mit Macht hat über politische, soziale und... Volksangelegenheiten geherrscht. Im Folgenden werden wir jedoch diskutieren, wie ein charismatischer Führer an Popularität gewinnen kann, indem er Vorurteilen die Macht entzieht, um über Menschen zu herrschen. ! Im Folgenden werden wir einige Schulen und meine Konzepte zu diesen Regimen definieren.

Totalitarismus

Totalitarismus (französisch: totalitarisme) ist ein Begriff in der Politikwissenschaft, der eine Art von Regierung beschreibt, die normalerweise diese sechs Merkmale aufweist: eine allgemeine Ideologie, ein dieser allgemeinen Ideologie verpflichtetes Einparteiensystem, das normalerweise von einer Person geführt wird, eine umfassende Geheimpolizei, Monopol auf die verwendeten Waffen, Monopol auf Massenkommunikationsmittel, wirtschaftliches Monopol, das nicht unbedingt direkt von der Partei ausgeübt werden muss. Diese Art von Regierung wiederum wird in verschiedene Arten unterteilt, darunter Autokratie, Tyrannei, Zwang, absolute Regierung, Diktatur usw. Beispiele wie der Nationalsozialismus, die absolute Rechtsherrschaft im Iran, der Faschismus, der Maoismus und der Leninismus sind eigentlich Untertypen dieser Regierungsformen.

Nazi-Deutschland gilt als eines der toten totalitären Regime und als das berühmteste totalitäre System der Menschheitsgeschichte.

Die Sowjetunion war neben Nazi-Deutschland auch eines der totalitären Regime, und laut dem Bericht von Freedom House und Reporter ohne Grenzen aus dem Jahr 2015 leiden die meisten Länder, die die Sowjetunion verlassen haben, wie die Republik Aserbaidschan, weiterhin darunter Presseerstickung und mangelnde Freiheit. Bei dieser Art von Regierung überwacht und kontrolliert die Regierung fast alle Aspekte des öffentlichen Lebens und des privaten Verhaltens der Bürger. Nach der Definition prominenter Politiker versucht eine totalitäre Regierung, die gesamte Bevölkerung unter ihrer Kontrolle zu mobilisieren, um die Ziele der Regierung und Aktivitäten zu erreichen, die nicht mit diesen Zielen im Einklang stehen (z. B. die Bildung von Gewerkschaften, nicht genehmigte religiöse Institutionen). der Regierung oder oppositioneller politischer Parteien). Sie werden nicht toleriert. Im Buch der Republik betrachtete Platon die totalitäre Regierung als eine der besten Regierungsformen. Stalin benutzte das Wort „totalitär“, um sein Regime zu beschreiben. Die Regierungen Stalins (in der Sowjetunion), Hitlers (in Deutschland), der Islamischen Republik (im Iran) und Mussolinis in Italien gehören zu den wichtigsten Beispielen des Totalitarismus.

Definition

Ein politisches System, in dem die Regierung fast alle Aspekte des öffentlichen und privaten Lebens der Menschen kontrolliert. Totalitäre Regime etablieren und behalten ihre politische Macht oft durch den Einsatz einer übergreifenden offiziellen

Ideologie und umfangreicher Regierungspropaganda über die Medien, von denen die meisten in Staatsbesitz sind, und etablieren einen Personenkult (die Weihung einer Person an der Spitze der Regierung). und verhindern Sie nutzen freie Diskussion und Kritik an der Regierungsführung, Zensur und Angsttaktiken.

Anzeichen eines totalitären Regimes

1. Schließung regierungskritischer Zeitungen
2. Das Vorhandensein strenger Zensur in allen Bereichen, einschließlich Information, Medien, Internet, Presse und Büchern.
3. Inhaftierung von Personen, die die Regierung kritisieren
4. Viele politische Flüchtlinge in anderen Ländern
5. Geschlossene staatliche Wirtschaft
6. Die Anwesenheit eines mächtigen und oft charismatischen Führers an der Spitze der Regierung
7. Personenkult
8. Die Existenz einer offiziellen und staatlichen Ideologie, an der alles gemessen wird
9. Systematische und grundsätzliche Unterdrückung und Diskriminierung von Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung und/oder Geschlechtsidentität
10. Unterdrückung politischer, religiöser und ethnischer Rechte
11. Das Monopol inklusiver Medien, einschließlich Radio und Fernsehen, in den Händen der Regierung und das Fehlen von privatem Radio und Fernsehen.
12. Regierungsmonopolisierung aller Kommunikationssysteme, einschließlich Post, Telefon und Internet
13. Die Heiligung der offiziellen Souveränitätsideale
14. Strenge und grausame Behandlung von Regierungsgegnern und Einschränkung der individuellen Freiheiten, insbesondere der Meinungsfreiheit.

Terminologie

Der Begriff „totalitär“ wird in politikwissenschaftlichen Quellen auf mindestens drei Arten verwendet: Totaliter; Totalitarismus und Totalitarismus. Der Begriff Totalitarismus leitet sich von der lateinischen Wurzel „totus“ ab, die „alle“ bedeutet und wörtlich „umfassend, allumfassend, allumfassend, allumfassend“ bedeutet. Im Sinne der Politikwissenschaft wird gesagt, dass Regime und Regierungen eine universelle Rolle der Regierung in allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens anstreben. Außerdem ist Totalitarismus eine Ideologie oder Bewegung, die die Ausweitung dieser Art von Herrschaft befürwortet. In einigen Schriften ist Totalitarismus ein Attribut von Haltung und Tendenz, und Totalitarismus ist ein Attribut von Regierungen und Regimen. Das genaue Verständnis dieses Begriffs hängt von der Untersuchung der wichtigsten Merkmale des totalitären Denkens ab, und laut dem amerikanischen Forscher „Barber“ ist Totalitarismus ein Ergebnis, dessen Eltern unbekannt sind, nicht einer bestimmten Person gehört und allen dient. Das Wort „totalitär“ wurde erstmals 1925 von Giovanni Gentile verwendet, dem späteren offiziellen Philosophen des Faschismus. Er sprach von einem „epidemischen [totalen] Leben“ und nach ihm sprach Mussolini, der faschistische Führer Italiens, im selben Jahr vom „hartnäckigen Willen des Totalitären“, und seitdem überlegte Mussolini, den Begriff „totalitärer Staat“ zu beschreiben sein Regime. Seine Gegner benutzten dieses Wort als vorwurfsvolle Bezeichnung für ihn. „Hitler“ verwendet dieses Wort selten und vielleicht wollte er nicht etwas von Mussolini übernehmen. In der Sowjetunion galten faschistische Regime seit 1940 als totalitär; Da die Autoren, die mit den Sowjetregierungen nicht kompatibel sind, dasselbe Wort zur Beschreibung ihrer kommunistischen Regierungen verwenden.

Strategien

Der Kern des Totalitarismus ist Terror. Terror kann ein Mittel zur Bekämpfung des Feindes und gleichzeitig ein Mittel zur Verbreitung von Angst sein. Das totalitäre System nutzt Terror als Instrument der Angst und des Schreckens. Indem das totalitäre System Angst erzeugt, macht es den Terror überflüssig, so dass die Menschen seinem willkürlichen Befehl ohne Fragen gehorchen. Das ist viel gefährlicher und erschreckender als Terror. Ein diktatorisches System greift auf das von ihm selbst geschaffene und bezahlte menschliche Gesetz zurück und betrachtet sich als dessen Hüter. Das totalitäre System erzwingt ein unbestreitbares

übermenschliches Gesetz (das ist es und nichts anderes) und verlangt vom Diktator, es zu schützen.

Das totalitäre System will dem Terror ein Ende setzen, aber weil es totalitär ist, regelt es die menschliche Existenz aus ontologischer Sicht. Viele Faktoren können zu einer Form des Totalitarismus führen. Eine der wichtigsten Quellen geht auf den Imperialismus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück:

- Der Kolonialismus des 19. Jahrhunderts schenkte wirtschaftlichen Interessen mehr Aufmerksamkeit. Developmentalismus für Entwicklung und Fortschritt.
- Die Katastrophe des Totalitarismus geschah nur, wenn die nationale Souveränität fehlte oder übermäßig schwach war.
- Der Imperialismus öffnete dem Rassismus Tür und Tor, indem er einen Kolonialkrieg im unzivilisierten Schwarzafrika entfachte.
- Der Imperialismus zeigt das wahre Gesicht des Kapitalismus: Die Welt ist käuflich.

Zwei Formen des Totalitarismus sind in der Welt des 20. Jahrhunderts wohlbekannt: der Nationalsozialismus und der Stalinismus. Diktatorische Einparteiensysteme, in denen die wahre Macht in den Händen der Regierungspolizei lag. Die Regierungspolizei kontrollierte das Volk, die Armee und sogar die Regierung.

Totalitarismus basierend auf „französischen“ oder natürlichen Gesetzen. Basierend auf der Tatsache, dass alles auf natürliche Weise passiert ist und geschieht und es auf keine andere Weise möglich war und ist. Ideologie basiert auf Fantasie und nicht auf der Realität. Es entsteht ein imaginärer Feind, der die Macht ergreifen und ein eigenes totalitäres System errichten will. Dieser imaginäre Feind muss den Menschen auf überzeugende Weise vermittelt werden. Mithilfe übertriebener Worte und bezaubernder Werbung soll diese Idee in den Köpfen der Menschen verankert werden. Wenn dies geschieht, ist das Volk (Nation/Ummah) so sehr in dieser Mentalität gefangen, dass es für jede Formbarkeit und Indoktrination bereit ist und bereit ist, sich im Sinne dieses Konzepts zu opfern und zu opfern. Die Idee wird zur unbestreitbaren Realität und das Eingebildete wird vor den Augen verborgen gehalten. Damit die totalitäre Bewegung existieren kann, braucht es politische Instabilität und die Massen. Tudeh ist eine Gruppe unpolitischer Menschen, die emotional auf die Welt um sie herum reagieren und sich nicht um politische

Ereignisse kümmern. Es sind diese unpolitischen Gruppen, die sich zu einer riesigen Masse von Unterstützern des Systems zusammenschließen. Das totalitäre System tritt an sie heran und will von ihnen profitieren, um seine Ideen zu stärken und zu verbreiten. Die totalitäre Bewegung hat den größten Einfluss auf die Massen. Zuerst sucht er Profit aus der Werbung, dann versucht er, seine Ideen mit Hilfe körperlicher und geistiger Gewalt durchzusetzen. Propaganda ist ein Werkzeug, das Tor, um in die Massen einzudringen und sie zu erreichen, um sie zu mobilisieren und in eine Bewegung zu verwandeln. Im Gegenteil: Terror wird zur Grundlage totalitärer Herrschaft. Zunächst geht man davon aus, dass die Macht im totalitären System hierarchisch ist, doch die Hierarchie reduziert die Macht des Führers; Denn in einer solchen Ordnung besteht eine Tendenz zur Stabilität. Im Gegenteil, das totalitäre System basiert auf Instabilität.

Der Anführer, seine Gefährten, Mitglieder (der Bewegung), Fans und die Massen unter dem Einfluss der Propaganda. Die Fans bilden die Frontlinie und schützen den Anführer vor der „Außenwelt“.

Die Mitglieder werden bewusst von der Außenwelt nach innen gezogen, sodass die imaginären Welten der Bewegung vollständig von der realen Welt getrennt bleiben. so dass die imaginäre Welt innerhalb der Bewegung für sie als die reale Welt erscheint. Gleichzeitig muss auch die reale Welt da draußen existieren, damit die totalitäre Bewegung die Massen und Herden mobilisieren kann. Der wichtige Punkt in der totalitären Bewegung besteht darin, Chaos und Instabilität zu schaffen. Schaffung verschiedener Machtbasen und Sicherheitsorganisationen neben dem Regierungssystem. Ständige Veränderung der Form von Ministerien, Umzug von Menschen, Einstellung und Verlassen von Menschen und Teilen. Ständige Säuberungen und Attentate. Das Ergebnis ist, dass jemand, ob innerhalb oder außerhalb des Systems, nicht weiß, wo er steht und welche Position er einnimmt, wem er vertrauen kann und wer die wirkliche Macht hat, sich ihm anzunähern. Das System kann nur auf der Grundlage völligen Misstrauens und Instabilität weiterbestehen. Je unsichtbarer die Regierungsmacht, die Herrschaft der Autorität, desto unverwundbarer wird das System sein. Die Autorität der Macht in einem demokratischen System besteht nur darin, Chaos zu verhindern, das der individuellen Freiheit Grenzen setzt, aber die totalitäre Macht ist bestrebt, diese Freiheit zu zerstören. Der potenzielle Feind der totalitären Bewegung ist jeder, im Gegensatz zum diktatorischen System ist der Feind bekannt und definiert. Der Feind

der totalitären Bewegung ist von den ideologischen Wendungen der Bewegung abhängig und wird daher immer als potenzieller Feind angesehen. Wenn der Feind gefangen ist, wird er vergessen, als ob er nie existiert hätte. Keine greifbare Spur von ihm sollte zurückbleiben, nicht einmal ein Grab. Das totalitäre System will alles beherrschen, auch den Menschen. In einer seiner Reden nach der Islamischen Revolution, kurz nach seiner Rückkehr in den Iran, sagte Khomeini in seiner Beschreibung der islamischen Regierung: „Das islamische System kann mit keiner materiellen Regierung der Welt verglichen werden.“ In den materiellen Regierungen der Welt heißt es, man könne alles tun, solange man nichts mit dem System zu tun habe. Dies ist im Islam nicht der Fall. Der Islam dringt sogar in die Häuser der Menschen ein und sagt ihnen, was sie tun und was nicht. (Zitatbedeutung) Das Ergebnis ist, dass die Menschheit bedeutungslos wird. Der Mensch wird zum Objekt im totalitären System. Menschliche Grundwerte wie Freiheit und Spontaneität werden absurd und bedeutungslos. Die Theorie wird in der Praxis auf die Probe gestellt. Sie lassen das Unmögliche so möglich erscheinen, dass jeder zweifelt: Es kann nicht wahr sein. Das totalitäre System strebt nach der endgültigen Herrschaft über den Menschen: zunächst durch die Zerstörung der Rechte der Bürger. Die juristische Person des Individuums wird getötet. Das bedeutet, dass jeder Mahduraldem sein kann. Es ist also an der Zeit, die wahre Persönlichkeit zu zerstören. Sie erleiden jeden Tag Martyrium und Tod. Sie nehmen daraus den Sinn des Lebens, so dass die Anhänger das „materielle“ Leben in dieser Welt für sinnlos halten. Schließlich erreichen sie die Zerstörung der menschlichen Identität. Indem sie die menschliche Identität und ihre Einzigartigkeit zerstören, gehen sie über die beiden oben aufgeführten Punkte hinaus. Es entsteht eine Art Nichts. Der Mensch ist kein Mensch mehr, sondern ein Tier. Was einen Menschen zum Menschen macht, wird entfernt. Das totalitäre System ist nicht die Herrschaft der Götter über den Menschen, es ist ein System, das den Menschen völlig in ein wertloses und zahlreiches Wesen verwandelt.

Analyse der Indikatoren totalitärer Regime im Denken von Hannah Arendt

Hannah Arendt (1906-1975) studierte Philosophie an den Universitäten Marburg, Freiburg und Heidelberg; Und eine Zeit lang war er Schüler von Karl Jaspers. Arendts politische Arbeiten zeigen deutlich, dass sie von Kant, Nietzsche und Heidegger beeinflusst wurde. Nach Hitlers Sieg im Jahr 1933 floh er wie viele deutsche Gelehrte und Intellektuelle aus seiner Heimat und ging nach Frankreich.

Arendt, die selbst Jüdin war; Er war aktiv am Transport jüdischer Kinder von Deutschland nach Palästina beteiligt. Sein berühmtestes Werk ist ein Buch mit dem Titel „Die Wurzeln des Totalitarismus“. Die theoretischen Grundlagen des Totalitarismus liegen den Gedanken von Machiavelli, Hobbes, Hegel, Marx und Nietzsche mehr als anderen Denkern zugrunde. Im Sinne der Politikwissenschaft bezeichnen totalitäre Regime Regime, die durch Terror, Erstickung und Monopolisierung im Bereich der politischen Macht die totale Kontrolle über alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten sowie die Beseitigung aller Konkurrenten und Gegner anstreben. In solchen Regimen stellt die Regierung alle Bereiche des menschlichen Lebens unter ihren Einfluss und ihre Kontrolle, sodass für die Privatsphäre des Einzelnen kein Platz mehr bleibt. Die Existenz von Tyrannei und Diktatur ist eines der Merkmale des Totalitarismus, aber jedes autoritäre und diktatorische System ist nicht unbedingt totalitär. Denn Tyrannei und Diktatur beziehen sich nur auf politische und staatliche Angelegenheiten, während der Totalitarismus alle Angelegenheiten der Gesellschaft und des Einzelnen übernimmt; Deshalb wird der Totalitarismus auch als umfassende Diktatur bezeichnet. Im Denken von Hannah Arendt gibt es Anzeichen postmodern-moderner Schulen, und angesichts ihres Strebens nach Freiheit und trotz ihrer Kritik an der Idee der Moderne kann sie als vormoderne Denkerin angesehen werden. Arendt ist einer der großen Vertreter des Totalitarismus und lebte mit totalitären Bewegungen wie dem Faschismus und dem Nationalsozialismus zusammen. Nach dem Terror und der Einschüchterung, die diese Regierungen in der Zeit, in der Arendt lebte, verursachten, suchte er nach den Wurzeln und dem Wissen dieser Regierungen. Laut Hannah Arendt, deren Forscher dieses Regime nach ihren Definitionen und Argumenten definieren, beschreibt sie den Totalitarismus wie folgt: Tyrannei ist eine politische Form, die der Blöße ähnelt und Bedingungen hat, die das menschliche Leben erschweren, aber der Totalitarismus ist ein Sandsturm, der ihn begräbt alles Leben und erstickt und zerstört die Welt. In seinem Buch betrachtet Arendt die totalitären Regime des Nationalsozialismus und des Stalinismus als ein modernes Phänomen, dessen Wurzeln in den historischen und kulturellen Entwicklungen gesucht werden sollten, die zur Entstehung der modernen Gesellschaft führten, sowie in den wichtigsten Merkmalen der totalitären Regime des 20. Jahrhunderts Jahrhundert sind Imperialismus, Rassismus, Antisemitismus und menschliche Öfen. Suzy weiß es. Einer der wichtigsten Punkte, die Arendt in der Beschreibung totalitärer Regierungen beschreibt, ist, dass die Gewalt des

Totalitarismus nur verstanden werden kann, wenn man sich auf ihren rechtlichen und ideologischen Charakter bezieht. Im Rahmen der totalitären Ideologie unterliegt jede Handlung, egal wie unmenschlich und hasserfüllt, den allgemeinen Grundsätzen der Akzeptanz. Daher wurde das Massaker an den Juden in Deutschland nur als Bedeutung der Überlegenheit der Rasse und der minderwertigen Rasse angesehen, und so ist kollektiver Wahnsinn in totalitären Ideologien möglich und der gesunde Menschenverstand verschwindet. Daher erfreuten sich die kriminellen und totalitären Regime Hitlers und Stalins der Massenunterstützung und hatten hingebungsvolle und selbstlose Anhänger, die durch diese Regime unter Identitätslosigkeit, Selbstlosigkeit und Isolation litten. Das Ergebnis dieser Anonymität und Selbstlosigkeit ist, dass die totalitäre Bewegung von jedem einzelnen ihrer Anhänger völlige, uneingeschränkte, bedingungslose und unveränderliche Loyalität verlangt. Eine solche Bitte kann man von den Anhängern nicht erwarten, außer von einer isolierten Person und einer Person, die keine starken sozialen Beziehungen hat. Propaganda und Einschüchterung sind in totalitären Systemen zwei Seiten derselben Medaille, was bedeutet, dass die Schaffung von Angst und Propaganda für die Ideologie solcher Regierungen notwendig ist. Die Macht der Propaganda nutzt ihre Macht, um die bestehende Realität aufrechtzuerhalten und den Massen eine falsche Realität zu zeigen. Und Angst und Einschüchterung bewirken auch vor allem zwei Dinge: Erstens zerstören sie den Beziehungsraum zwischen Menschen, und zweitens zerstören sie durch den Einsatz von Ideologie und die Mobilisierung des individuellen Willens, um der Weisheit der Massen Ideologie aufzuzwingen, die Beziehung zwischen Mensch und Mensch Wirklichkeit. Ein weiterer Punkt ist, dass ein Mensch, der in totalitären Systemen isoliert und selbstlos ist, sich von der Realität distanziert und sich der Mythologie zuwendet, und dies ist das rohe und notwendige Material für den Totalitarismus, auf dem er seine Ideologie aufbaut, und hier entstehen rassische und ethnische Mythen wird für die breite Masse glaubwürdig. Genauso wie die arische Rasse, auf der Hitler seine Ideologie aufbaute und betonte. Weitere Indikatoren für totalitäre Regime sind Feindschaft und die ständige Präsenz des Feindes. Damit die Vitalität und das Leben dieser Regierungen die Existenz des Feindes sind. Beispielsweise galten Juden und Polen, Kulaken und Tataren als objektive Feinde des Nationalsozialismus bzw. des Stalinismus; Das heißt, die Feinde, die persönlich unschuldig waren, aber zu den Gruppen gehörten, die der Geschichte zufolge als Feinde der Bewegung galten. Hier ist das Individuum

oder das Land, ungeachtet seiner Handlungen und Gedanken, bereits auf den abweichenden Weg der Geschichte (den Feind) geraten. Auf der anderen Seite steht die Tatsache, dass totalitäre Regierungen versuchen, alle menschlichen Verschiedenheiten zu beseitigen und Menschen zu verwandeln. Auch eine einzelne intellektuelle Form ist fraglich und reflektiert. Das wichtigste Mittel zur Erreichung dieses Ziels ist Angst und Einschüchterung. Die Konzentrationslager, von denen das berühmteste Auschwitz in Polen war, wecken schmerzhaft Erinnerungen an die Häftlinge, die in den Gasbädern der Nazi-Deutschen Armee starben. Die Unterbringung der Gefangenen erfolgt in drei Teilen: Kriegsgefangenenlager, Vernichtungslager, Zwangsarbeitslager und Einäscherungszentren. Der Grund dafür ist, dass diese Gruppen in diesen Systemen grundsätzlich nicht als Außenseiter galten und nicht einmal als Kriminelle im üblichen Sinne galten, das heißt, dass ihnen in diesen Systemen nicht das geringste Recht fehlte. Den genannten Materialien zufolge können die Indikatoren totalitärer Regime im Denken Hannah Arendts kurz wie folgt dargelegt werden. Totalitäre Regierungen haben vor allem eine offizielle und exklusive Ideologie. Die Kernideologie des deutschen Nationalsozialismus war Nationalismus und Rassenüberlegenheit. In Italien war die Wiederbelebung der Zivilisation und die vergangenen Ehrungen der Italiener die Grundlage der faschistischen Ideologie der Nation und des Nationalismus. Der Kommunismus ist die Grundlage der Ideologie der Arbeiterrevolution und des Weltsozialismus. Ein weiteres gemeinsames Merkmal totalitärer Regierungen ist das Einparteiensystem dieser Regierungen. Totalitäre Regierungen lassen die Existenz anderer aktiver und gegnerischer Parteien im Land nicht zu. Die herrschende Partei kontrolliert und monopolisiert alle Machtzentren – national und lokal – sowie alle Teile der Regierung, d. h. Exekutive, Legislative und Judikative. Ein weiteres gemeinsames Phänomen dieser Regime ist die Kontrolle aller Propaganda- und Kulturmittel durch die Regierung. Die Massenkommunikationsmittel werden von der Regierung monopolisiert, und die Kultur steht im Dienste ihrer Führer, um Ideologien zu entwickeln und zu fördern. Ein weiteres Merkmal des Totalitarismus ist die Zerstörung und Unterwerfung aller anderen Gruppen.

Eine Gruppe von Kommentatoren erwähnt ein weiteres Merkmal dieser Regime, nämlich den systematischen Einsatz von Terror und Angst als politische Waffe.

1- Einzelideologie: Ideologie oder Epidemie und Versuch, die Gesellschaft auf der Grundlage der Parteiideologie zu gestalten und alle Mittel zu nutzen, um dies zu verwirklichen: wie die Ideologie des Nationalsozialismus, die Rasse und Nationalismus betonte.

2- Einparteiensystem: Eine einzige Partei, die an diese Ideologie glaubt, die Macht monopolisiert und alle Formen der Kontrolle durch die Bevölkerung beseitigt. Eine Partei zu sein und sich auf eine einzige Ideologie oder Religion zu verlassen, führt dazu, dass sich totalitäre Herrscher auf eine Stimme verlassen. Eine Partei zu sein bedeutet im Grunde eine Stimme, sodass jede andere Stimme entfernt wird, unabhängig davon, ob sie durch Film und Kino, im Grunde genommen durch Kunst, erhoben wird. oder durch Literatur und Journalismus. Nach der Regierung, der totalitären Bewegung, werden nach und nach erscheinende kritische Zeitungen nach und nach geschlossen oder zensiert, sodass in ihren Werken keine Kritik mehr zu erkennen ist.

3- Einschüchterndes Sicherheitssystem und parallele Kräfte: Geheimpolizei, deren Macht auf Terror und Gewalt basiert. Geheime Verbindungen mit der Geheimpolizei werden tatsächlich genutzt, um die Situation zu kontrollieren und interne Feinde zu eliminieren. Da es in einer totalitären Regierung eine einzige Partei gibt und die Partei zur Regierung gehört, braucht diese Partei eine Exekutive. Hier taucht die Geheimpolizei auf. Tatsächlich ist die Geheimpolizei die Exekutive der Partei, und da diese geheime Gruppe über große Macht verfügt, führt die Ausübung unbegrenzter Macht zu willkürlichen Handlungen, die zu Unsicherheit und Terror führen. Eine der wichtigen Maßnahmen der Geheimpolizei ist die Ausbildung von Informanten, damit diese sogar Familienangehörige dazu ermutigen, chinesische Nachrichten zu erzählen.

4- Informations- und Medienmonopol: Es ist eines der wichtigsten Instrumente in den Händen totalitärer Herrscher. Laut Arendt ist „dieses Instrument besonders für die Massen geeignet, weil sie sich mehr auf Propaganda als auf ihren gesunden Menschenverstand verlassen. Da die Massen isoliert sind, profitieren sie nicht vom gesunden Menschenverstand und nutzen daher nicht die Erfahrungen des anderen.“ Arendt sagt: Isolierte Menschen verlassen sich also nur auf Haltbarkeit und nicht auf die Realität, weshalb Werbung erfolgreich ist; Da die totalitäre Regierung Kontinuität herbeiführt, indem sie im Laufe der Zeit ständig das Gleiche wiederholt, präsentiert sie eine Scheinwelt, die von ihrem eigenen Verstand geschaffen wurde

und keine äußere Form durch Propaganda anstelle der realen Welt und der Wahrheit hat.

5- Militärischer Autoritarismus in der Gesellschaft.

6- Gezielte und zentralisierte Wirtschaft und ausschließliche Kontrolle über Wirtschaftsorganisationen und öffentliche Medien: oder mit anderen Worten, staatliche Aufsicht und Kontrolle über alle wirtschaftlichen Grundlagen und sogar Kontrolle der privaten Ethik.

7- Waffenmonopol der Regierungspartei

8- Vorhandensein individueller Führung: Eines der Merkmale dieser Führungskräfte ist ihre Unfehlbarkeit. Der zentrale Kern des Totalitarismus ist die Existenz eines Führers, dessen Ziel es ist, alle Institutionen zu unterdrücken, die sich gegen ihn erheben. Daher betrachten sie sich niemals als vom Gesetz abhängig. Schließlich ist die Grundlage des totalitären Systems die Gesetzlosigkeit.

9- Werbung und Verschwörungen: In totalitären Werbeanzeigen wird ständig auf die Existenz von Verschwörungen und Verschwörungen gegen die Regierung hingewiesen. Dies ist eines der Hauptmerkmale von Werbeanzeigen. Hier nutzen die totalitären Herrscher Propaganda und verkünden eine Verschwörung gegen die Ideologie, etwas, gegen das die Massen mittlerweile Vorurteile haben, und um sie aufrechtzuerhalten und zu bewahren, riskieren sie sogar ihr Leben, indem sie Rasse, Partei, Religion oder Querschnittsdimension vorschlagen. Die Integrität ist in Gefahr und der Feind beabsichtigt, das Land zu besitzen. Tatsächlich wird die gesamte Propagandamacht in totalitären Regierungen genutzt, um den Menschen die Türen zur Realität zu verschließen. Tatsächlich stehen alle Massenkommunikationsmittel wie Zeitungen, Radio und Fernsehen unter der absoluten Kontrolle der Regierung. Im Folgenden werden wir eine Definition dessen geben, was Regierung ist und welche Arten sie hat:

Regierung **MAHAN KAVEH**

Im Englischen ist „Government“ ein System, nach dem ein Land oder eine Gemeinschaft regiert wird. Die Regierung ist ein Instrument zur Umsetzung der Regierungspolitik, und diese Institution selbst ist ein politischer Entscheidungsträger und legt die Strategien für das Land fest. Die Art der Regierung und die Art und Weise, wie das Land regiert wird, hängt von verschiedenen

politischen Systemen sowie den von ihnen verwendeten Institutionen und Instrumenten ab. Diese Institution besteht normalerweise aus drei Abteilungen oder Zweigen: der Legislative, der Exekutive und der Judikative.

Alle Länder werden von aufeinanderfolgenden Regierungen regiert. Jede Regierung, die eine andere Regierung ersetzt, besteht aus einer Gruppe von Personen, die politische Entscheidungen treffen und deren Umsetzung überwachen. Ihre Aufgabe besteht darin, Gesetze zu schaffen und in die Praxis umzusetzen sowie bei Streitigkeiten und Konflikten zwischen den Parteien zu schlichten. In einigen Gesellschaften haben diese Regierungen die ewige oder erbliche Kontrolle über die Angelegenheiten. In anderen Gesellschaften, in denen Demokratie eine wichtige Rolle spielt, bleiben politische Rollen an ihrem Platz, aber es gibt einen Unterschied zwischen den Menschen, die diese Rollen und Positionen einnehmen.

Regierungsformen

Der klassische griechische Philosoph Platon diskutiert fünf Formen politischer Systeme. Diese fünf Formen sind Aristokratie, Eigentum (Timokratie), Leistungsgesellschaft (Oligarchie), Demokratie, Demokratie und Tyrannei. Platon ordnet jeden Menschen einem dieser Systeme zu, um seine Bedeutung besser zu verdeutlichen. Beispielsweise repräsentiert der Tyrannenmann das tyrannische Regime. Diese fünf Regime werden in der Reihenfolge von der Spitze, der Aristokratie, bis zur Unterseite, der Tyrannei, allmählich absteigen. Wo Platon im Buch der Republik viel Zeit damit verbringt, die Ideen von Sokrates zu beschreiben, führt er am Ende ein Gespräch. In der Diskussion kommt er zu dem Schluss, dass es in Wirklichkeit vier Arten politischer Regime gibt und diese versuchen, sich gegenseitig zu ersetzen: Demokratie, Oligarchie, Demokratie und Tyrannei, die auch absolute Regierung genannt wird.

Klassifizierung von Regierungstypen anhand verschiedener Methoden:

Sozialismus

Der Sozialismus (auf Französisch: Socialisme), der auf Persisch auch Sozialismus oder Sozialismus genannt wird, ist ein politisches, wirtschaftliches und soziales Denken, das die Schaffung einer sozialen Ordnung anstrebt, die auf der Einheit aller basiert, einer Gesellschaft, in der alle Schichten der Gesellschaft einen gleichen Anteil am Nutzen aller haben.

Ziel des Sozialismus ist die Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und die Etablierung des gesellschaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln. Dieses „gesellschaftliche Eigentum“ kann direkt sein, wie z. B. Eigentum und Verwaltung von Industrien durch Arbeiterräte, oder indirekt, durch Staatseigentum und -management von Industrien.

Hintergrund

Obwohl die auf der Abschaffung des Privateigentums basierenden Ideen einen langen historischen Hintergrund haben, gewann die sozialistische Bewegung nach der Entstehung der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert an politischer Bedeutung. In diesem Jahrhundert gründeten sich verschiedene Parteien, die sich sozialistisch, sozialdemokratisch und kommunistisch nannten, mit dem Ziel, das Privateigentum in Europa und Amerika abzuschaffen.

Doch entgegen der allgemein verbreiteten Definition des Sozialismus kann die Abschaffung des Privateigentums allein keine vollständige Erklärung des Sozialismus liefern. Lenin schreibt in „Regierung und Revolution“, dass die Strategie des Kommunismus die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln und die Abschaffung der Lohnarbeit sei. Eine kommunistische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der jeder entsprechend seinen Talenten arbeitet und je nach seinen Bedürfnissen von den Vorteilen profitiert. Die Verwirklichung eines solchen Systems hat seine eigenen Anforderungen. Unter ihnen können wir die Übergangsphase oder die untere Phase erwähnen. Voraussetzung für die Verwirklichung eines solchen Systems ist die Entwicklung des Klassenbewusstseins und die Organisation der Arbeiter um ihre gemeinsamen Klasseninteressen herum, was wiederum zu einem entscheidenden Klassenkampf wird. In diesem Kampf wird das Proletariat endgültig siegen und die alte Welt zerstört werden. Zu diesem Zeitpunkt wird die Regierung der Kapitalisten gestürzt und eine sozialistische Regierung oder eine Arbeiterregierung ist an der Macht. Die Pflicht dieser Regierung besteht darin, die wirtschaftlichen und politischen Errungenschaften der Arbeiter zu verteidigen, die Verschwörungen und Blockaden der bürgerlichen Klasse zu unterdrücken und die Gesellschaft in eine klassenlose Gesellschaft zu führen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Kurse noch nicht abgesagt; Es besteht eine existentielle Notwendigkeit des Staates, aber der Sozialismus ist eine Übergangszeit zum Niedergang eines jeden Staates. Die Übergangszeit ist die Abschaffung sozialer Klassen. Tatsächlich ist der Sozialismus eine Arbeiterregierung.

Der Sieg des bolschewistischen Flügels der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands in der russischen Oktoberrevolution führte zu einer großen Spaltung der sozialistischen Weltbewegung, und Parteien, die mit den Methoden der Bolschewiki nicht einverstanden waren (oft als sozialdemokratische Parteien bezeichnet), wurden zu Verteidigern der Arbeiter 'Rechte.

Die Durchführung von Demonstrationen und Märschen am 1. Mai zur Verteidigung der Arbeitnehmerrechte gehört in den meisten Ländern der Welt zu den üblichen Aktivitäten sozialistischer Parteien.

Im 20. Jahrhundert kamen in vielen europäischen Ländern sozialistische oder sozialdemokratische Parteien (mit mehr oder weniger sozialistischem Programm) an die Macht.

Die Entstehungsfelder des Sozialismus

Einige gehen davon aus, dass der theoretische Ursprung des Sozialismus im Buch von Platons Präsident liegt, dass die herrschende Klasse keine besonderen Privilegien hat und dass Platon für die beiden Klassen der Wächter und Philosophen ein kommunales System vorschlägt, das eine Art sozialistisches System darstellt. Andere sagen, dass „die Lehren der Bibel im Alten Testament die ersten sozialistischen Gesetze beschrieben, darunter den Schutz von Arbeitern, Frauen und Schwachen.“

Im Allgemeinen beschrieben die ersten Sozialisten in Europa mit der Renaissance den Plan des gesellschaftlichen Eigentums und der Abschaffung des Privateigentums, und mit der industriellen Revolution entstand der Sozialismus als Ideologie und wurde gegen die unheilvollen Folgen der industriellen Revolution für die Menschheit gebildet Mehrheit der Gesellschaft, insbesondere Arbeitnehmer; dass dieser neue Sozialismus Komponenten hat, zu denen „die eine die Wirtschaft und der Mechanismus der wirtschaftlich-sozialen Produktion ist, die zweite ist die Vorstellung, die die sozialistischen Lehren vom Menschen haben, die gegen die Individualität des Menschen ist und den Menschen als Mitglied des Sozialen befürwortet.“ Körper"

In Europa, insbesondere in den beiden Ländern Frankreich und England, traten unterschiedliche Interpretationen des Sozialismus in Form zweier Schulen in den Vordergrund: Erstens wurde 1827 in England die Schule von Robert Owen in einem

Artikel mit dem Titel „Was ist Sozialismus?“ beschrieben. Er befasste sich mit sozialer, wirtschaftlicher und politischer Organisation, und 1932 basierten Claude Henri Saint Simons Ideen in Frankreich auf der Vergesellschaftung des Eigentums an den katholischen Mitteln der kollektiven Produktion gegen den protestantischen Individualismus. Im Allgemeinen „hatte der französische Sozialismus, inspiriert von Rousseau, eine ländliche Ausrichtung und eine Rückkehr zur Natur, aber der englische Sozialismus hatte eine positivere Einstellung gegenüber der Industrie.“

Über den Namen

Der Sozialismus leitet sich von der lateinischen Wurzel Socius ab, was Gefährte und Partner bedeutet, oder vom Wort „Social“, das sozial bedeutet, und dem Suffix ism auf Französisch. Der Begriff Sozialismus hat viele Bedeutungen, manche halten ihn für eine Idee, andere für eine Theorie, aber laut dem Autor ist der Sozialismus „eine Ideologie, die sich dem Kapitalismus widersetzt und die Abschaffung des Privateigentums und die Etablierung von gesellschaftlichem Eigentum fordert.“ Diese Ideologie zielt darauf ab, zur Verwirklichung des gesellschaftlichen Eigentums der Gewerkschaften oder des Proletariats beizutragen; und indirekt von der Regierung (der Hüterin aller Interessen des Volkes) umgesetzt, nicht von bestimmten Gruppen; Und sie betrachtet die Originalität der Gesellschaft, der sozialen Wesen und die Verringerung oder Beseitigung von Klassenunterschieden als ihre Ziele.

Das Scheitern des Sozialismus

Einst suchten sie nach dem Erfolg kollektivistischer Modelle in der Sowjetunion und betrachteten deren Größe als Indiz für die Effizienz und Zukunft des Sozialismus. Dieser Traum zerfiel zur gleichen Zeit wie die Sowjetunion, während: Der wahre Sozialismus, der zu Hegel gehört, ist die erste Quelle genauer Kenntnis dieser Schule, die im Laufe der Zeit viele Zweige gefunden hat, wie zum Beispiel Marxisten und Kommunisten, die gemischt sind mit den Ergänzungen beeinflusster Philosophen Dies ist die Meinung von Hegel und sie haben versucht, sie zu ergänzen.

Die später veröffentlichten Dokumente über die Lage der Menschen in der Sowjetunion und das Elend und die Hungersnot, die Millionen von Menschen in der Sowjetunion (und in China usw.) töteten, obwohl der Sozialismus oberflächlich betrachtet ideal und perfekt war, machte die Situation für diese Anhänger des Sozialismus schwieriger.

Anarchismus

Autoritarismus, Antilordismus oder Anarchismus (auf Französisch): Anarchie bedeutet in der politischen Sprache ein soziales und politisches System ohne Regierung oder allgemein eine Gesellschaft ohne Klassen- oder Regierungsstruktur. Anarchismus will kein „Chaos“ und keine Gesellschaft „ohne Ordnung“. Er hält vielmehr freiwillige Zusammenarbeit für richtig, deren beste Form die Bildung autonomer Gruppen sei. Nach dieser Meinung werde sich das Wirtschaftssystem in einer freien Gesellschaft auch ohne den Zwang einer organisierten Macht verbessern, und freiwillige Gruppen könnten dies tun. Sie bewältigen ihre Aufgaben besser als die derzeitigen Regierungen. Anarchisten sind im Allgemeinen gegen die Herrschaft einer Regierung und betrachten die Demokratie als Tyrannei der Mehrheit.

Anarchismus umfasst den Widerstand gegen Autoritäten oder Organisationen mit Klassenstrukturen in allen menschlichen Beziehungen und ist nicht auf das Regierungssystem beschränkt. Der Anarchismus bietet keine spezifische Weltanschauungstheorie und unterliegt wie andere Theorien einem Wandel. Der Anarchismus selbst hat zahlreiche Unterarten, die sich bis auf ein oder zwei Grundprinzipien kaum ähneln. Anarchistische Denkrichtungen können grundlegend unterschiedlich sein, zum Beispiel befürwortet der Anarchismus alles vom absoluten Individualismus bis zum totalen Kollektivismus. Anarchismus wird üblicherweise als eine radikale linke Ideologie angesehen, und ein Großteil der anarchistischen Ökonomie und der anarchistischen Rechtsphilosophie wurde von antiautoritären Interpretationen des Kommunismus, der partizipativen Ökonomie, des Syndikalismus und der gegenseitigen Zusammenarbeit beeinflusst.

Etymologie und Begriffe

Der Begriff Anarchismus setzt sich aus dem Wort Anarchy und dem Suffix Ism zusammen. Anarchie leitet sich vom griechischen Wort anarkos ab, was „ohne jemanden, der das Gesetz bestimmt“, bedeutet, und Anarchia bedeutet „Mangel an

Regierung“. [13] Die erste bekannte Verwendung des Wortes Anarchismus erfolgte im Jahr 1539 n. Chr. Viele Revolutionäre im frühen 19. Jahrhundert hatten anarchistische Prinzipien der neuen Generation, wie etwa William Godwin und Wilhelm Whitling, aber sie verwendeten nicht das Wort Anarchismus oder Anarchist, um ihre Ideen zu erklären. Pierre Joseph Proudhon war der erste politische Philosoph, der sich selbst als Anarchist bezeichnete Anarchist. Dies war die offizielle Geburtsstunde des Anarchismus Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Das Eintreten für die individuelle Freiheit wurde manchmal als Äquivalent für Anarchismus verwendet und kam in den 1950er Jahren fast ausschließlich in Amerika zum Einsatz.

Andere prominente anarchistische Denker sind Max Stirner, Leo Tolstoi, Michail Bakunin, Pjotr Kropotkin, Elise Reclus, Marie Bokhin, Emma Goldman, Noam Chomsky, Herbert Read, Howard Zinn und in jüngerer Zeit libertäre und konservative Denker mit anarchistischen Tendenzen wie Hans Hermann Hope und Murray Rothbard wurde benannt.

Anarchisten teilen die Philosophie des „Laissez Faire“; Aber theoretisch sind sie in die Kategorien revolutionärer Anarchismus, kommunistischer Anarchismus und individualistischer Anarchismus unterteilt.

Proudhon zum Beispiel war ein individualistischer Anarchist, und der Anarchismus als soziale Bewegung begann mit seinem Buch Was ist Eigentum? Proudhon war nicht gegen Eigentum, aber er hielt die Art und Weise des Erwerbs und der Ausbeutung für reformbedürftig.

Hinsichtlich der Umsetzungsmethoden wird der Anarchismus in zwei Kategorien unterteilt: revolutionärer Anarchismus und friedlicher Anarchismus. Radikale oder revolutionäre Anarchisten befürworteten Terror, Streik und plötzlichen Sturz der Regierung. Im 19. Jahrhundert ermordeten sie viele Politiker und Könige. Friedliche Anarchisten wie Leo Tolstoi plädieren für Gewaltlosigkeit. Iranische Anarchisten gelten als mehr als linke und radikale Anarchisten, und obwohl sie keine „friedlichen Anarchisten“ und in ihren Umsetzungsmethoden sind, wenden sie sich nicht von jedem Versuch ab, anzugreifen, Polizeiausrüstung zu zerstören und die Unterdrückungsmaschinerie (die Regierung) außer Gefecht zu setzen. Im Gegensatz zu vielen radikalen Anarchokommunisten verschließen sie nicht die Augen vor

Methoden wie „Terror“ und „Töten“ und kämpfen gegen die Geburtsurkunde des iranischen Anarchismus.

Neuer Anarchismus

Die moderne Formulierung der Theorie des Anarchismus begann mit der Arbeit von William Godwin im Jahr 1793 mit dem Titel einer Untersuchung über politische Gerechtigkeit und ihre Auswirkungen auf öffentliches Glück und Tugend. Viele wie Proudhon, Bakunin, Stirner, Tucker, Tolstoi und Kropotkin folgten seinem Werk. Anarchistische Theoretiker folgen normalerweise einem der folgenden fünf Zweige:

- Kommunistischer Anarchismus
- Syndikalistischer Anarchismus
- Individualistischer Anarchismus
- Religiöser Anarchismus
- Feministischer Anarchismus
- Grüner Anarchismus

Kommunistischer Anarchismus

Petar Kropotkin ist eine der zentralen Figuren dieser Bewegung und der Schöpfer des Begriffs „kommunistischer Anarchist“. Den Anhängern dieser Theorie zufolge ist der Mensch ein von Natur aus soziales Wesen, und der Nutzen der Gemeinschaft steht nicht im Widerspruch zum Nutzen des Einzelnen, sondern ergänzt diesen. Harmonie zwischen Mensch und Gesellschaft ist im Schatten der Negierung autoritärer sozialer Institutionen, insbesondere der Regierung, möglich.

Syndikalistischer Anarchismus

Der syndikalistische Anarchismus sucht sein Heil im wirtschaftlichen Kampf, nicht im politischen Kampf der Arbeiterklasse. Ihre Anhänger wollen mit der Machtstruktur durch die Gründung von Gewerkschaften und Gewerkschaften kämpfen. Ihm zufolge werden mit einer Revolution die Grundlagen der gegenwärtigen Regierung endgültig zusammenbrechen und eine neue Wirtschaftsordnung der Gesellschaft auf der Grundlage von Gewerkschaften

entstehen. Diese Bewegung hat sich mittlerweile in einigen europäischen und südamerikanischen Ländern zu einer großen Massenbewegung entwickelt.

Individualistischer Anarchismus

Die theoretischen Grundlagen des individualistischen Anarchismus finden sich in den Werken des Deutschen Max Stirner und des Amerikaners Benjamin Tucker. Stirner hat seine Ideen in seinem Buch „Er und alles aus ihm“ (Erstauflage 1844) dargelegt. Seiner Überzeugung nach hat der Mensch das Recht zu tun und zu lassen, was er will; Und was ihn seiner Freiheit beraubt, muss zerstört werden. Stirner widersetzt sich nicht nur dem Gesetz und dem Privateigentum, sondern schafft auch Unvereinbarkeit mit den Konzepten von Gott, Land, Familie und Liebe. Sein Widerstand gegen diese Konzepte bedeutet jedoch keine Fatwa, sie zu zerstören. Ihm zufolge kann ein Mensch diesen Konzepten vielmehr nachgeben, wann immer er will, wenn er zufrieden ist, aber es ist nicht die Pflicht eines Menschen, sich diesen Konzepten hinzugeben. Tuckers Theorien sind auch als philosophischer Anarchismus bekannt und gelten als Beitrag der Amerikaner zur Geschichte der Anarchismustheorie. Sie kontrastieren normalerweise zwischen philosophischem Anarchismus oder individualistischem Anarchismus und kommunistischem Anarchismus oder Massismus. Zu den Unterschieden, die sie zum Ausdruck bringen, gehört die Förderung von Gewalt bei letzteren im Gegensatz zu ersteren. Diese Konfrontation hat ihre Gegner. Was ist Tuckers Eigentum in seinen Theorien? Proudhon akzeptierte den Effekt. Er war gegen jede Machtausübung der Regierung und hielt sie für unmoralisch. Tucker und seine Anhänger wandten sich gegen die vier Hauptmonopole, die von der Existenz der Regierung abhingen: Land, Geld, Handel und Urheberrecht. Sie betrachteten die Zerstörung dieser Monopole als Ursache der Armut. Der individualistische Anarchismus nahm ab, als Gewerkschaften und andere soziale Einheiten in den Vereinigten Staaten an die Macht kamen.

Religiöser Anarchismus

Tolstoi gilt als Theoretiker des religiösen Anarchismus. Manchmal wird der religiöse Anarchismus von anderen Subtypen des Anarchismus getrennt.

Anarchisten, insbesondere Leo Tolstoi, der Theoretiker dieser Denkschule, glauben, dass kein Regierungssystem die Legitimität hat, über das Volk zu herrschen. Ihrer Ideologie zufolge sind alle Regierungssysteme einer Art struktureller Apartheid schuldig, und in gewisser Weise sind alle Regierungen menschenfeindlich und in den Händen von Mächtigen und Kapitalisten. Tolstoi sagt, dass es besser ist, wenn Gottes Liebe über die Menschen herrscht. Er glaubt, dass christliche Liebe und anarchistische Ideologie der Weg zur Rettung der menschlichen Gesellschaft sein können.

Feministischer Anarchismus

Einer der Faktoren, die zu Unterschieden und Konflikten in der Gesellschaft führen, ist die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Einige Philosophen des Anarchismus, wie Emma Goldman, glauben, dass der erste Schritt zur Erreichung der Klassengleichheit die Gleichstellung der Geschlechter ist, und solange es Geschlechterdiskriminierung gibt, wird die Klassengleichheit (und folglich die Abschaffung des Staates) unmöglich sein.

Obwohl eine der Forderungen des Feminismus die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der politischen Szene ist, ist dies nicht der Grund für den Konflikt mit dem Anarchismus; Vielmehr untersucht der Anarchofeminismus keineswegs politische Szenen, sondern nur die Erwartungen der Gesellschaft an sich selbst. Einige betrachten den Anarchofeminismus jedoch nicht als eine Untergruppe des Anarchismus, da der Feminismus den Anarchismus nicht als eine politische Sache betrachtet, die sich anderen Untergruppen des Anarchismus widersetzt oder mit ihnen übereinstimmt.

Anarchismus im Vergleich mit anderen politischen Bewegungen

Der Anarchismus weist in seinen Prinzipien oder Vorschriften Ähnlichkeiten mit anderen politischen Ansätzen wie dem Liberalismus und dem Sozialismus auf.

Anarchismus und Liberalismus

Im Anarchismus werden wie im Liberalismus die Freiheit (individuell und politisch), das Glück und der Wohlstand des Einzelnen betont. Im Liberalismus liegt

der Schlüssel darin, das Ziel minimaler staatlicher Eingriffe in die Angelegenheiten der Menschen zu erreichen. Dieser Eingriff ist lediglich notwendig und dient dazu, Störungen des natürlichen Ablaufs und „unsichtbare Hand“-Verhalten zu verhindern. Aber im Anarchismus wird die Regierung sofort negiert und selbst die geringste Einmischung wird nicht beseitigt.

Anarchismus und Sozialismus

Die Beziehung zwischen Anarchismus und Sozialismus ist insofern komplizierter als die Beziehung zwischen Anarchismus und Liberalismus, als einige Autoren die Verwandtschaft zwischen beiden bestritten haben. Dies liegt daran, dass der Sozialismus auf den ersten Blick auf die Rechte der Gemeinschaft gegenüber dem Einzelnen setzt, während es im Anarchismus um die Rechte des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft geht. Letztlich scheint es jedoch, dass die anarchistischen Versionen (insbesondere der kommunistischen Variante) den sozialistischen Versionen nicht weniger ähnlich sind. Anarchisten sind wie Sozialisten gegen Privateigentum. Beide streben danach, eine Gesellschaft aufzubauen, in der jeder im Rahmen seiner Fähigkeiten nach dem Glück der Gesellschaft strebt und von den Diensten der Gesellschaft so viel profitiert, wie er braucht.

Kommunismus

Kommunismus oder Kommunist (vom lateinischen Wort communis für „gemein“) ist eine klassische politisch-wissenschaftlich-wirtschaftliche Bewegung, die seit dem 19. Jahrhundert auf den Ideen von Karl Marx und dem Kommunistischen Manifest basiert. Um seinen Abstand und Unterschied zum Nicht-Arbeiter-Sozialismus des 19. Jahrhunderts zu definieren, wählte Marx den Titel, den sich die sozialistische Arbeiterbewegung selbst gab: Kommunismus. Das Ziel dieser politischen Bewegung ist die Abschaffung des Privateigentums an Arbeitsgeräten, die Abschaffung der Löhne und der Abbau sozialer Klassen durch eine Arbeitsrevolution. Mit dem Titel „öffentliches Eigentum an Arbeitsmitteln“ wird versucht, eine soziale Organisation ohne soziale Klassen mit gemeinsamem Eigentum und ohne Privateigentum oder Staatseigentum zu zeichnen. Mit anderen Worten: Die Anhänger des Kommunismus und Sozialismus glaubten an die absolute Staatswirtschaft und mieden die freie Wirtschaft, und die erste Regierung, die auf diese Weise in Russland gebildet wurde, war die ehemalige Sowjetunion.

Kommunismus und verschiedene Definitionen

Der Kommunismus umfasst eine Vielzahl von Denkrichtungen, darunter Marxismus, Anarchismus (anarchistischer Kommunismus) und andere nebeneinander existierende politische Ideologien. Allen gemeinsam ist die Analyse und der kritische Diskurs, dass die gegenwärtige Ordnung der Gesellschaft aus ihrem Wirtschaftssystem, nämlich dem Kapitalismus, resultiert; dass es in diesem System zwei große soziale Klassen gibt: die Arbeiterklasse – die danach streben muss zu überleben und die Mehrheit der Gesellschaft zu bilden – und die Kapitalistenklasse – eine Minderheit, die die Produktionsmittel besitzt und die Arbeiterklasse beschäftigt – und das ist der Konflikt. Der Konflikt zwischen diesen beiden Klassen ist die Wurzel aller Probleme der Gesellschaft und wird letztendlich durch eine Arbeiterrevolution gelöst. Die Revolution bringt die Arbeiterklasse an die Macht und schafft im Gegenzug ein umfassendes gesellschaftliches Eigentum an der Produktion. Basierend auf dieser Analyse ist sie das Hauptelement bei der Transformation der Gesellschaft hin zum Kommunismus.

Karl Marx glaubt, dass es zur Umwandlung einer Gesellschaft vom Zustand der kapitalistischen Produktion in den Zustand der kommunistischen Produktion notwendig ist, eine Ära zu durchlaufen, und dass dies nicht auf einmal möglich ist. Marx nennt diese Ära des Übergangs die Verwirklichung der Diktatur des Proletariats mit der Arbeiterrevolution. Mohammadreza Nikfar, ein linker politischer Philosoph, glaubt, dass sich die Bedeutung der Diktatur des Proletariats in der Literatur von Marx im Wesentlichen auf die Hegemonie der Arbeiterklasse bezieht und nicht auf das Konzept der Diktatur in der heutigen politischen Literatur.

Friedrich Engels beschreibt in seinem Buch „Grundsätze des Kommunismus“ die Grundprinzipien und Grundlagen des Kommunismus sowie Konzepte wie Gesellschaft, Geschichte und Wirtschaftssysteme aus marxistischer Perspektive und unter Verwendung der Theorie des historischen Materialismus. Dieses Buch diente als Grundlage für das Schreiben eines weiteren Manifests für die Kommunistische Partei.

Das Hauptziel des Kommunismus ist die Abschaffung des Privateigentums an den Arbeitsmitteln unter dem Titel des gesellschaftlichen Eigentums an den Arbeitsmitteln und der Versuch, eine soziale Organisation ohne soziale Klassen mit gemeinsamem Eigentum und ohne Privateigentum zu schaffen. Anhänger des

Kommunismus betrachten den Kommunismus als die höhere Stufe des Sozialismus. Der Sozialismus ist eigentlich der Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus. Unter den Zweigen des Kommunismus können wir den islamischen Kommunismus (Tudeh-Partei des Iran) und den christlichen Kommunismus (Fidel Castro in Kuba) erwähnen. In einigen Ländern wie der Sowjetunion, China und Kuba gelang es den kommunistischen Parteien, durch Revolution und Guerillakrieg an die Regierungsmacht zu gelangen. Obwohl ihr Vorgehen nicht unbedingt zur vollständigen Verwirklichung des Sozialismus führte, führte es zu einer Form der Staatswirtschaft mit sozialistischen Konzepten für die Verwaltung von Staat und Gesellschaft.

Die soziale Struktur des Kommunismus

Der Kommunismus ist eine soziale Struktur, die die Errichtung einer klassen- und staatenlosen Gesellschaft fördert, die auf dem Gemeinschaftseigentum an den Produktionsmitteln basiert. Der Kommunismus wird üblicherweise als Zweig einer größeren Bewegung namens Sozialismus dargestellt. Dabei handelt es sich um die Politik verschiedener politischer und intellektueller Bewegungen, deren Ursprünge auf die Werke von Marx zurückgehen. Gegner sagen, der Kommunismus sei eine Ideologie, während die Befürworter das genaue Gegenteil sagen, dass er das einzige politische System ohne Ideologie sei, weil er das logische Ergebnis des historischen Materialismus und der proletarischen Revolution sei.

„Kommunisten stellen einerseits den fortschrittlichsten und stabilsten Teil der Arbeiterparteien in jedem Land dar, und tatsächlich sind sie die treibende Kraft dieses Teils; Und andererseits, das heißt theoretisch, haben sie das Privileg, den Bewegungsablauf, die Bedingungen und die Endergebnisse der proletarischen Bewegung klar zu verstehen. Das unmittelbare Ziel des Proletariats ist dasselbe wie das aller anderen proletarischen Parteien: das Proletariat in einer einzigen Klasse zu organisieren, die Herrschaft der Bourgeoisie zu stürzen und die politische Macht des Proletariats zu ergreifen. Die theoretischen Schlussfolgerungen der Kommunisten basieren in keiner Weise auf den Ideen und Prinzipien, die sie als die Reformatoren der Welt darstellen.

Marx differenziert seinen Kommunismus mit dem wissenschaftlichen Begriff. Der Kommunismus von Marx ist ein Kommunismus, der auf der Freiheit der Arbeiterklasse basiert. Die Arbeiterklasse ist gezwungen, ihre Arbeitskraft

entsprechend der Rolle zu verkaufen, die sie in den Produktionsverhältnissen spielt. Dieser Verkauf von Arbeitskraft verwandelt den Arbeiter in eine Maschine und beraubt ihn seiner menschlichen Natur. Diese Ausbeutung schafft den Staat für ihren Fortbestand, sie etabliert eine Institution namens Familie (im modernen Sinne), die patriarchalisch ist.

Faschismus

Faschismus bedeutet im Englischen die Methode, mit der die Macht in der Regierung konzentriert wird. Eine politische Theorie und eine Art Regierungssystem des extrem nationalistischen Coma, das erstmals von Mussolini in Italien von 1922 bis 1945 geführt wurde und auf den drei Grundlagen einer einzigen politischen Partei, extremem Rassismus und einer mächtigen und zentralisierten Regierung basierte. Der Faschismus kann als dritte Kraft angesehen werden, die zwischen Kapitalismus und Kommunismus angesiedelt ist. Man kann sagen, dass der Faschismus eine Regierungsform ist, bevor er eine politische Philosophie oder Ideologie ist. In faschistischen Regierungen steht die Person an der Spitze der Regierung über dem Gesetz. In faschistischen Regimen schränkt die Regierungsorganisation die individuellen Freiheiten ein und unterdrückt jede Oppositionsbewegung, indem sie sich auf militärische Macht, politische Interessengruppen und Propagandamittel verlässt, die der Regierung zur Verfügung stehen.

Die Geschichte der Schöpfung

Die Entstehungsgeschichte des Faschismus in Italien war immer mit der Brillanz des Namens des italienischen Aktualisten Giovanni Gentile verbunden. Was die wichtigsten Punkte von Gentiles Philosophie betrifft, können wir das grundlegende Konzept der Negation erwähnen. Wie seine Schriften zeigen, war die Menschheitsgeschichte aus der Sicht der Nichtjuden schon immer der Bereich der Geburt und Verneinung von Ideen. Aus dieser Sicht geht mit der Geburt einer Idee immer auch die gewaltsame Negierung bisheriger Ideen in der Praxis einher. Historisch gesehen entstand der Faschismus erstmals 1919 in Italien und konnte drei Jahre später die Regierung in diesem Land übernehmen. Die faschistische Partei Deutschlands wurde 1920 gegründet und erhielt den Namen Nationalsozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. 1933 übernahm diese Partei mit Hilfe großer deutscher und ausländischer Monopole die Regierung und errichtete Hitlers Diktatur. In

Deutschland waren Hitler, der die Verkörperung des Faschismus und sein klares Beispiel ist, die Kommunistische Partei Deutschlands und andere demokratische Organisationen. wurden nacheinander unterdrückt. Aus Mussolinis Sicht ist der Faschismus ein religiöses Konzept, in dem der Mensch auf das höchste Gesetz und den wahren Willen angewiesen ist, der über das Individuum hinausgeht und ihn zum Mitglied einer spirituellen Gesellschaft erhebt. Es scheint, dass diejenigen, die in der Religionspolitik des Faschismus nichts als Heuchelei gesehen haben und die Bedeutung nicht verstanden haben, dass der Faschismus neben einem Regierungssystem vor allem ein intellektuelles System ist. „Faschismus“ mit all den individuellen Erfahrungen hat materielle Natur, wie es im 18. Jahrhundert vorherrschte, stellt sich gegen die individuelle Unabhängigkeit zugunsten des Staates und schätzt das Individuum in dem Maße, in dem es mit dem Staat, also dem Gewissen und dem allgemeinen Willen des Menschen in seiner historischen Existenz, übereinstimmt. Es leugnet die Grundsätze der Regierungsfreiheit vor dem Hintergrund individueller Interessen. Aber der Faschismus begründet den Staat mit einer wahren Realität.

Die Prinzipien und Merkmale des Faschismus

Die Merkmale des Faschismus sind: 1 – mangelndes Vertrauen in die Vernunft 2 – Leugnung des Grundprinzips der menschlichen Gleichheit 3 – Verhaltenssystem, das auf Lügen und Gewalt basiert 4 – Einparteiensystem und Herrschaft durch eine wenige Elite und Ausübung unbegrenzter Macht 5 – Rassismus und extremer Nationalismus 6 – Opposition gegen internationales Recht und System 7 – Weihe des Führers so weit wie möglich 8 – Opposition gegen Demokratie, Liberalismus und Sozialismus 9 – Starker Glaube an Heldentum (Heldentum) und Militarismus (Militarismus) im Vergleich zur islamischen Herrschaft mit dem Faschismus, vielleicht weil der Faschismus sowohl den Anspruch erhebt, die Benachteiligten zu unterstützen, als auch an die Heiligkeit der Führung glaubt. Und ein beliebter Führer zu sein, ist eine Ähnlichkeit.

Deutschland und der Faschismus

Nach dem Ersten Weltkrieg stand Deutschland vor Problemen wie Italien. Dieses Land musste die Schande und Strafe seiner Kriegsniederlage ertragen. Die 1919 in diesem Land eingeführte Demokratie wurde von der Oberschicht, die sich nach der stolzen Vergangenheit des deutschen Kaiserreichs sehnte, nie akzeptiert. Sie und

eine große Zahl des deutschen Volkes begrüßten Hitlers Nationalsozialismus. Weil es mit den anerkannten Traditionen der deutschen Geschichte verbunden war, also dem Gehorsam gegenüber Vorgesetzten, dem Geist des Militarismus und dem Lob der Nation. Darüber hinaus entsprach diese Meinung den weit verbreiteten antisemitischen Stimmungen in Deutschland. Natürlich ist anzumerken, dass Hitler nicht der Urheber dieser Gefühle war. Vielmehr nutzte er es voll aus. In Deutschland wurde die Theorie der nationalen Überlegenheit unter dem Titel „Theorie der überlegenen Rasse“ vorgeschlagen, und es wurde behauptet, dass diese Theorie historische Wurzeln habe und in den Meinungen einiger Philosophen des 19. Jahrhunderts in Deutschland zu finden sei. Weil die Deutschen dem Volk überlegen waren und die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg nicht durch die Schuld der deutschen Armee verursacht werden konnte. Daher war es notwendig, die Schuld anderen Menschen zuzuschreiben. Diese Menschen waren: „Juden, Sozialdemokraten, die der deutschen Wehrmacht in den Rücken fielen und als Verursacher aller Nachkriegsprobleme galten.“ In den frühen 1930er Jahren, als sich die Lage Deutschlands nach dem Großen Rekord verschlechterte, nahmen Millionen Deutsche Hitlers Analyse der Lage ihres Landes eifrig an. 1933 gründeten die Nazis die größte deutsche Partei und Hitler wurde deutscher Reichskanzler. Er gründete eine Einparteienregierung. Andere Merkmale der NSDAP ähnelten der italienischen Faschistischen Partei. Die Nazis wurden damals ebenso wie die Faschisten von einigen Industrien unterstützt. Hitler startete auch große Regierungsprojekte wie den Straßenbau und, was noch wichtiger ist, ein großes Aufrüstungsprogramm, das Arbeitsplätze für sechs Millionen Arbeitslose schuf.

Unterstützung für den Faschismus

Viele rechte politische Parteien und rechte Politiker in Europa begrüßten das Aufkommen von Faschismus und Nationalsozialismus. Diese sowjetischen Oppositionsparteien glaubten, Hitler sei der Retter der westlichen Zivilisation und des Kapitalismus vor dem Bolschewismus. In den 1920er und frühen 1930er Jahren wurde der Nationalsozialismus von Parteien wie der britischen Konservativen Partei, in den späten 1930er und 1940er Jahren von der spanischen Falangismus-Bewegung, politischen und militärischen Persönlichkeiten, die eine „mächtige“ Regierung schaffen wollten, und der französischen Legion gegen den Bolschewismus (LVF) und andere sowjetische Gegner wurden unterstützt.

Mitte und Ende der 1930er Jahre waren die Konservative Partei Englands und die Französische Rechte vom Nazi-Regime desillusioniert und begannen sogar, den Totalitarismus zu kritisieren. Einige zeitgenössische Kommentatoren glaubten, dass die Aktionen dieser Parteien tatsächlich den Nationalsozialismus unterstützten.

Antifaschismus

Mit der Entwicklung des italienischen Faschismus, also den Wurzeln des Faschismus, wurde die Ideologie der nationalfaschistischen Parteien von Kommunisten und Sozialisten bekämpft. Organisationen wie Arditi del Popolo und die Union der italienischen Anarchisten wurden zwischen 1919 und 1921 gegründet und kämpften nach dem Ersten Weltkrieg gegen die Nationalisten und Faschisten. Laut Eric Hobsbawm, einem englischen Historiker, wuchs mit dem Fortschritt und der Ausbreitung des Faschismus auch in den Ländern, die gegen die italienische Herrschaft waren, insbesondere auf dem Balkan und in Albanien, die ihre verlorene Heimat wiederherstellen wollten, eine Art linker Nationalismus. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs begannen der albanische und der serbische Widerstand als die wichtigsten geheimen antifaschistischen Widerstandsbewegungen zu agieren. Der Zusammenschluss der Partisanen dieser beiden linken Bewegungen bildete die Grundlage der antifaschistischen Bewegung in Europa. Im Jahr 1930 wurden in England Christen, insbesondere die Church of England, zur antifaschistischen Sprache und förderten antifaschistische Aktionen. Laut dem britischen Historiker Norman Davis bedeutete die Vielfalt der politischen Einheiten, die nur mit dem Antifaschismus gemein waren, dass dem Antifaschismus eine politische Ideologie fehlte. Er verglich dieses Phänomen mit einem leeren Glas. An anderer Stelle sagte Davis, dass Antifaschismus ein politischer Tanz sei, der von Joseph Stalin ins Leben gerufen und vom russischen Propagandaapparat gefördert wurde, um den falschen Eindruck zu erwecken, westliche Demokraten könnten dem Faschismus durch den Beitritt zur Sowjetunion entgehen. Die politische Meinung stimmt mit dem Kommunismus überein. Während die Sowjetunion damals die Politik des Schutzes der kollektiven Sicherheit verfolgte, bestand das Ziel darin, die Diktatur des Proletariats zu legitimieren. Ohne Winston Churchill weist Davis darauf hin, dass der antifaschistische Kampf von westlichen Ländern weitgehend unterstützt wurde, diese Legitimität jedoch vorübergehend beeinträchtigt wurde, als die Sowjetunion und Nazi-Deutschland den Molotow-Ribbentrop-Pakt unterzeichneten.

Eine Kritik des Faschismus

Nach der Niederlage staatsorientierter Kräfte im Zweiten Weltkrieg wurde der Faschismus in der Populärkultur vielfach kritisiert. Die Bemühungen faschistischer Regierungen zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit, eine starke Regierung und die Einmischung dieser Regierung in alle Angelegenheiten dienen der Wahrung nationaler Interessen. Hitler und

Als Mussolini an die Macht kam, versprach er offen, dass er die Arbeiter besser behandeln würde; Aber ihre Versprechen wurden nicht wahr, weil ihre Regime die soziale Zusammensetzung nicht veränderten und dieselbe herrschende Klasse an der Spitze der Dinge blieb. In Deutschland und Italien unterstützte der Rest der Klasse mit Ausnahme einiger weniger die faschistische Regierung und wurde von ihr unterstützt. Es dauerte nicht lange, bis Millionen Deutsche ihre Bereitschaft erklärten, dem Führer zu folgen. Wer Zweifel an der neuen Ideologie hatte, floh entweder aus dem Land oder schwieg heftig. Diejenigen, die sich gegen ihn aussprachen, wurden in Konzentrationslager der Nazis geschickt, um sich den Juden anzuschließen. Ihm zufolge unterstützten „menschliche Parasiten“ Zigeuner, Homosexuelle und andere. Seine ultimative Lösung für das jüdische Problem lautet: „Krieg ist ewig.“ Krieg ist Leben: So sagte die ganze Nation der Philosophie Hitlers, er habe Millionen Juden in den Tod geschickt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg organisierten sich Italien und Westdeutschland als liberale Demokratien neu, und der Nationalsozialismus verlor seine Glaubwürdigkeit; Doch die Angst vor einem Wiederaufleben des Faschismus in der Welt nach dem Krieg, insbesondere in Ländern wie der Sowjetunion, die am stärksten von der deutschen Invasion betroffen war, blieb bestehen. Diese Angst hat die sowjetische Politik gegenüber Deutschland stark beeinflusst. Und die Anziehungskraft, die der Faschismus Griechenlands von 1960 bis 1974 auf die Generäle des Faschismus im Allgemeinen ausübt, ist in der Leistung einiger Regierungen sichtbar, zum Beispiel in der Militärdiktatur für einige Menschen ab. Einige politische Gruppen im Westen, wie die National Front of Britain, vertreten noch immer die Ideen des Faschismus vor dem Krieg.

Imperialismus

Imperialismus (auf Französisch: Impérialisme) oder Herrschaftssystem oder Imperialismus kommt vom älteren Wort Imperium. Für das Wort Imperialismus gibt es verschiedene Definitionen:

- Als Imperialismus gilt ein System, das aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen seine nationalen und ethnischen Grenzen überschreiten und andere Länder, Nationen und Stämme unterwerfen will.
- Eine Politik, deren Ziel es ist, den Einfluss und die Macht seines Landes gegenüber anderen Ländern auszuweiten
- Ein Regime, das aufgrund des Verschwindens des inländischen Kleinkapitalismus und der Entstehung von Trusts und Kartellen unter Produktionsinflation und Rohstoffknappheit leidet und in andere Länder eindringt, um Kolonien und Märkte zu erobern.
- Dieses Wort wird im heutigen Sinne verwendet und bezeichnet die Kontrolle eines Landes durch ein anderes Land; Der Prozess, den Willen eines Landes einem anderen Land aufzuzwingen. Beispielsweise ist die amerikanische Intervention in Ländern des Nahen Ostens amerikanischer Imperialismus.
- Imperialismus ist ein Titel für eine Macht (oder Regierung), die sich andere Länder außerhalb ihrer nationalen Sphäre aneignet und die Menschen dieser Länder zum Gehorsam zwingt und ihre wirtschaftlichen, finanziellen und menschlichen Ressourcen zu ihrem eigenen Vorteil nutzt.

Imperialismus bedeutet nicht nur die Aneignung des Territoriums von Ländern, sondern ist im weiteren Sinne mit der Erlangung der politischen und wirtschaftlichen Kontrolle über Menschen und Ländereien verbunden, sei es durch militärische Gewalt oder durch subtilere Mittel. Gegenstand des Imperialismus sind die Politik und Praktiken der Regierung, die ihre Macht und Herrschaft häufig mit wirtschaftlichen Mitteln ausweitet.

Heutzutage kann die Verwendung des Wortes „Imperialismus“, den historischen Aufzeichnungen zufolge, für manche Menschen einen abwertenden Aspekt haben oder sich auf den kolonialen Charakter eines Landes beziehen, und manchmal hat es eine negative Ladung.

Arten von

In einer Kategorie können zwei Arten von Imperialismus voneinander unterschieden werden: [6] Einwandererimperialismus und Investorenimperialismus. Es gab einen Unterschied zwischen dem alten Einwandererimperialismus, der die

Aufnahmegesellschaft relativ intakt ließ, und dem aktuellen Kapitalisten-Investorenimperialismus Imperialismus, dass „er im Gegenteil von Anfang an den Kern der internen Probleme der Aufnahmegesellschaften berührt und ihre Klassenverhältnisse, sozialen Strukturen und grundlegenden politischen Institutionen verändert, und aus diesem Grund bringt er damit Großes mit sich.“ und schnelle Umwälzungen in den Gastländern und in der Weltpolitik, die es in der Geschichte gegeben hat. Die Menschheit ist beispiellos, sie schafft.

Geschichte

Das Wort Imperialismus wurde 1890 in England von Hobson und einige Jahre später in Russland von Lenin verwendet. Das Wort wurde bald in andere Sprachen übernommen und zur Beschreibung der Kämpfe konkurrierender europäischer Mächte um den Erwerb von Kolonien und Einflusssphären in Afrika und anderen Kontinenten verwendet. Diese Konflikte, die die internationale Politik von 1880 bis 1914 beherrschten, führten dazu, dass diese Zeit als „Zeitalter des Imperialismus“ bezeichnet wurde. Sowohl die Briten als auch die Imperialisten Kontinentaleuropas behaupteten, ihr Ziel sei es, die Zivilisation zu verbreiten und ihre Errungenschaften Völkern minderer Rasse und Kultur zugänglich zu machen. Aber in der Grundlage dieses „Missionsgefühls“ für die gesamte Menschheit lag der Glaube an die rassische, materielle und kulturelle Überlegenheit der weißen Rassen.

Die Berliner Konferenz, die auf Initiative Bismarcks von November 1884 bis Februar 1885 stattfand und auf den Protest Frankreichs, Belgiens und sogar Deutschlands nach dem Abkommen Großbritanniens und Portugals über den Kongo-Fluss folgte, legte die Bedingungen für die Teilung Afrikas fest den Anteil der Kolonisten so, dass fortan der gesamte Kontinent unter europäischem Imperialismus stand. Nach dem Ersten Weltkrieg erreichte die Ideologie des Imperialismus in den Ideologien des Faschismus und des Nationalsozialismus ihre Vollendung.

Diese Phase begann im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die Zusammenstellung der Theorie zum Imperialismus und die Analyse seiner fünf Grundmerkmale besagt:

1. Die Konzentration und Dichte von Produktion und Kapital führte zur Entstehung von Monopolen. In dieser Phase spielen Monopole eine entscheidende Rolle im Wirtschaftsleben.

2. Die Kombination von Bankkapital und Industriekapital führte zur Entstehung von Finanzkapital und Finanzoligarchie.
3. Der Kapitalexport ist wichtiger als der Warenexport.
4. Schaffung exklusiver kapitalistischer Gewerkschaften und Konsuln. Diese Gewerkschaften teilen die Welt wirtschaftlich in Form von Kartellen, Trusts und Konsortien auf.
5. Das Ende der Aufteilung der Weltterritorien zwischen dem größten und reichsten kapitalistischen Staat und der Beginn ihrer Umverteilung.

Die wirtschaftliche Grundlage und Besonderheit des Imperialismus ist die Dominanz der Monopole. Monopole in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und Politik nehmen die größten kapitalistischen Länder vollständig und umfassend unter ihre Autorität und Kontrolle und der freie Wettbewerb wird zerstört. Die Dominanz von Monopolen im Wirtschaftsleben ist mit ihrem zunehmenden Einfluss und ihrer Macht im politischen Bereich verbunden, die den Regierungsapparat unter ihre Kontrolle und in den Schatten ihrer Interessen bringen. In dieser Phase des Kapitalismus sind Monopole in allen Belangen die Herrscher der Macht. Das Wort Imperialismus selbst leitet sich von der lateinischen Wurzel imperiu ab, was Reich bedeutet. In diesem Stadium mündete die mehr oder weniger umfassende Ausbreitung des Kapitalismus auf der ganzen Welt in eine sprunghafte und katastrophale Entwicklung. Dies führte zu einer beispiellosen Intensität der Einheit aller kapitalistischen Widersprüche, d. h. ökonomischer, politischer, Klassen- und nationaler Widersprüche. Der Kampf der imperialistischen Länder um Absatzmärkte und Investitionsgebiete sowie um die Beschaffung von Rohstoffen und billigen Arbeitskräften sowie um die Etablierung einer globalen Vorherrschaft fand eine beispiellose Einheit, die während der unbestrittenen Vorherrschaft des Imperialismus unweigerlich zu zerstörerischen Kriegen führt.

Gleichzeitig ist der Imperialismus die schwierige Phase des Kapitalismus, die Phase seines Verfalls und Sterbens. In diesem Stadium sind die Bedingungen für die soziale Revolution im gesamten globalen kapitalistischen System reif. Der Konflikt zwischen den imperialistischen Ländern und den abhängigen und kolonialen Ländern, der Konflikt zwischen den imperialistischen Ländern selbst wird immer intensiver. Klar ist, dass die Verschärfung der Widersprüche und der wesentliche Verfall des Imperialismus nicht eine absolute Stagnation und Stagnation des

Kapitalismus bedeuten. Die Widersprüche des Imperialismus haben den Prozess der Umwandlung des Monopolkapitalismus in einen Staatsmonopolkapitalismus beschleunigt. Während diese Form die Dominanz der Monopole über das Leben der Menschen stärkt, vereint sie die Macht der Monopole mit der Macht der Regierung in einem einzigen System, um der Bourgeoisie maximalen Profit zu bieten und das kapitalistische System aufrechtzuerhalten; Doch weder diese Form, noch die Militarisierung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens des Landes, noch die Integration (also das Zusammenschließen und Zusammenschließen und Bilden neuer supranationaler, politischer und wirtschaftlicher Organisationen zum Zweck der Vereinigung von Staaten und kapitalistischen Monopolen) können die Grundlagen retten des Kapitalismus. Das Produktionswachstum in einigen kapitalistischen Ländern konnte die Vereinigung der nationalen und internationalen Widersprüche des Kapitalismus nie verhindern.

Kritikpunkte

- Während die Profite und die Vorherrschaft der Monopole zunehmen, bringt die Automatisierung (der Einsatz automatischer Mittel in der Produktion) den arbeitenden Menschen unter kapitalistischen Bedingungen neues Leid.
- Die Dominanz der Monopole richtet sich nicht nur gegen Arbeiter, Bauern und andere harte Arbeiter, sondern schadet auch den Interessen des kleinen und mittleren Bürgertums. Die Fakten haben die Absurdität von Theorien wie Volkskapitalismus und Wohlfahrtsstaat bewiesen.

Chalmers Johnson schreibt:

Es scheint, dass eine der Komplikationen des fortgeschrittenen Imperialismus darin besteht, dass er die Gehirne der Imperialisten verrottet; Weil es sie nach und nach glauben lässt, dass sie den primitiven und wilden Menschen Zivilisation und Licht bringen, und dass sie sich selbst als Träger von Wissenschaft und Wissen für rückständige Gesellschaften betrachten und ihre Arbeit als Modell für unterentwickelte Gesellschaften betrachten. Diese Haltung wird normalerweise mit einer rassistischen Denkweise in Verbindung gebracht, die die inhärente Überlegenheit und das Recht weißer Menschen auf die Herrschaft über andere beansprucht. Viele europäische Kolonisten sahen in Charles Darwins Evolutionstheorie die Hand Gottes. Wenn Sie ein gutes Buch dazu suchen, lesen Sie das Buch „Destroy All the Savages“ von Steven Lindquist.

Analyse und Mechanismus

Die erste systematische theoretische Kritik am neuen Imperialismus äußerte der englische Ökonom Hobson (1858-1940) in seinem Buch Imperialism (1902) und vermittelte erstmals ein ökonomisches Verständnis dieses Phänomens. Lenin nahm diese Theorie auf und erweiterte sie in dem Buch „Imperialismus: Die höchste Stufe des Kapitalismus“ (1915), und diese Ansicht wurde „Wirtschaftstheorie des Imperialismus“ genannt.

Diktatur

Eine Monarchie oder Autokratie ist eine Form autoritärer Regierung, in der der Herrscher eindeutig die Verwaltungshierarchie dominiert, ohne Gesetze oder Traditionen, die die Macht der Führung einschränken, und in der die Macht des Herrschers (Autokraten) in der Praxis unbegrenzt ist. Die Grundlage einer Diktatur kann die Loyalität oder Angst vor Strafe der Bürger sein. Ein Diktator kann seine Macht auf der Grundlage gesellschaftlicher Konventionen oder Traditionen erlangt haben (in diesem Fall handelt es sich um eine legitime Form der Autokratie), oder er hat sie mit Gewalt an sich gerissen, was eine Diktatur darstellt. Absolute Monarchien sind eine Art Diktatur.

Demokratie und Platons Meinung zu diesem Thema

Demokratie setzt sich aus den beiden griechischen Wörtern Demos (Volk) und Kratos (Regierung) zusammen. Platon betrachtete die Demokratie als die Herrschaft unwissender Menschen und glaubte, dass in der Demokratie Menschen, denen es an Mäßigung und Gerechtigkeit mangelt und die Lust haben, sich versammeln und Meinungen haben. Außerdem glaubte er, dass die Hinrichtung von Sokrates das Ergebnis der Demokratie sei. Platons Kritik lautet: Wenn man krank ist; Sie rufen keine Menschen zusammen, um Ihre Krankheit zu diagnostizieren, sondern gehen zum Arzt. Warum sollten wir vor diesem Hintergrund beim Regieren auf die Meinung der Mehrheit achten? Aus Platons Theorie lässt sich schließen, dass er glaubte, dass die Regierung denjenigen anvertraut werden sollte, die für die Regierung geeignet sind, und nicht der Meinung der Mehrheit. Dementsprechend betrachtete er Gesetzgebung und Regierung als das Recht von Philosophen, die glaubten, dass sie dies tun würden waren sich rationaler Wahrheiten bewusst.

Platonische Philosophie oder Platonismus bezieht sich, wenn er als Eigenname verwendet wird, auf die philosophischen Ideen von Platon und anderen philosophischen Systemen, die ihr nahe stehen oder von ihr abgeleitet sind. In einer engeren Anwendung wird platonische Philosophie als generisches Substantiv gegen den Nominalismus verwendet und bekräftigt die „Existenz“ abstrakter Dinge, von denen man sagt, dass sie in einem „dritten Bereich“ existieren, im Gegensatz zu zwei anderen Bereichen: der äußeren sinnlichen Welt und der äußeren Welt. Inneres Bewusstsein. Es sollte beachtet werden, dass die „platonische Philosophie“, wenn sie gegen den Nominalismus verwendet wird, keine der Lehren Platons akzeptieren muss. Im engeren Sinne bezeichnet dieser Begriff die platonische Realismuslehre. Das zentrale Konzept der platonischen Philosophie besteht darin, die Unterscheidung zwischen zwei Arten von Realität zu berücksichtigen: einer Realität, die wahrnehmbar, aber komplex und unverständlich ist, und einer Realität, die unsichtbar und nicht wahrnehmbar, aber vernünftig, klar und verständlich ist. Die Berücksichtigung dieses Konzepts ist grundlegend und notwendig für die Formentheorie. Formen, üblicherweise in Platons Dialogen (Platons Werksammlung) wie Phaidon, Bankett und Bankett, werden als perfekte, transzendente Archetypen beschrieben, deren Beispiele aus der Alltagswelt unvollkommene Versionen sind.

Oligarchie

Oligarchie oder Oligarchie ist ein abwertender Begriff. Das bedeutet, dass die Regierung nicht nur in den Händen einer kleinen Gruppe liegt, sondern dass diese kleine herrschende Gruppe korrupt und gegenüber der Masse der Menschen nicht verantwortlich ist; Oder auf andere Weise wird es von allen nicht gemocht. Oligarchie kann sich nicht nur auf die Herrschaft einiger weniger im Zusammenhang mit der Regierung des Landes beziehen, sondern auch auf die Herrschaft einiger weniger Angehörigen derselben Berufsgruppe oder einer kleinen Gruppe in einer Versammlung, sei es eine religiöse, eine gewerkschaftliche oder eine andere andere Versammlung. Im politischen Sinne unterscheidet sich dieser Begriff seit Platon deutlich von Monarchie und Demokratie. Aber nach Platons Ansicht ist die Oligarchie eine entartete Regierungsform, d. h. eine korrupte Form der Aristokratie (Eliteherrschaft), ebenso wie Tyrannei eine korrupte Form der Monarchie und Massenherrschaft eine korrupte Form der Demokratie Oligarchie liegt daran, dass jede

Auch eine notwendigerweise oligarchische Regierung wird kritisiert

Es liegt im Konzept von: Laut R.M. Genauer MacIver Wir können Regierungen nicht danach klassifizieren, ob sie von einem oder mehreren oder vielen regiert werden. Die Vielen oder das Volk regieren nie – die eigentliche Regierungsarbeit liegt immer in den Händen der Wenigen. Das grundlegende Problem hängt mit der Beziehung einer Person zu vielen Menschen zusammen, aber am wichtigsten ist es mit der Beziehung einiger weniger Menschen, die regieren, zu vielen Menschen, die von ihnen regiert werden. Sind in diesem Sinne nicht einige wenige für viele verantwortlich?

Oligarchie oder Herrschaft der Minderheit steht im Gegensatz zur Demokratie oder Herrschaft der Mehrheit.

Die Oligarchie, die Xenophon in Platons Gedanken auch Plutokratie nannte, ist eine Regierung, in der

Die Zügel der Macht liegen in den Händen einiger weniger Menschen, die die Plünderung von Reichtum als ihr väterliches Erbe betrachten. Mit anderen Worten: Die politische und wirtschaftliche Herrschaft einiger weniger reicher Gruppen, Kolonialisten und derjenigen, die Einfluss auf die Mehrheit der Gesellschaft haben, wird als Oligarchie bezeichnet. In dieser Regierung ist die Voraussetzung für das Erreichen einer hohen Position mehr Reichtum und nicht Fähigkeit. Laut Platon entsteht diese Art von Regierung nach der Timokratie.

In einer Oligarchie regiert eine kleine Gruppe die Mehrheit des Volkes zu ihrem eigenen Vorteil. Regime

Eine Regierung wird von einigen wenigen Leuten geleitet und die Regierung wird in einer Reihe von Hauptfamilien und Stämmen zentralisiert. Platon glaubt, dass bei dieser Art von Regierung die soziale Einheit verloren geht, weil die Gesellschaft in zwei Gruppen gespalten wird, die Reichen und die Armen, und dass in jeder Gesellschaft, in der es eine Klasse von Bettlern, Dieben und Taschendieben gibt, mit Sicherheit eine Klasse entstehen wird.

Aristoteles und Platon gehören zu den Theoretikern dieser Schule. Seit Platon steht die Oligarchie im Gegensatz zur Autokratie und Demokratie. Platon erwähnt vier Arten von Regierungen und sagt, dass sie zwar real sind, ihnen aber die Wahrheit fehlt und dass jede einzelne in den Phasen der Degeneration und Distanzierung von

Politik und wirklicher Regierung entsteht: a) Timokratie, b) Oligarchie, c) Demokratie, d) Tyrannei. Er glaubt, dass Timokratie anstelle von Vernunft und Weisheit regiert, und ... die erste Ordnung von „Illusion und Ehrgeiz“ besteht darin, von der Aristokratie abzuweichen. In dieser Regierung entsteht Vetternwirtschaft, und mit der Dominanz der Gier bildet sich eine andere Art von Politik, nämlich die Oligarchie, in der

Autorität wird auf der Grundlage materieller Kompetenz organisiert, und Vernunft, die die Grundlage der Aristokratie ist, und Ehrgeiz, die die Grundlage der Tymokratie ist, stehen beide unter der Kontrolle der Subjektivität. Der Unterschied zwischen Arm und Reich nimmt zu, der Boden für Aufstand und Bürgerkrieg wird geschaffen, und mit dem Sieg der Oligarchiegegner entsteht die Demokratie. Aristoteles beschreibt die Aristokratie auch als die natürliche Form der Oligarchie und ihre korrupte Form. Aristoteles geht davon aus, dass die Oligarchie auf den Interessen der Reichen basiert und die Demokratie auf den Interessen der Armen basiert. In der Oligarchie stehen Eigentum und Reichtum im Vordergrund. Wenn daher die Herrscher, egal ob es sich um wenige oder viele handelt, durch den Segen ihres Reichtums an die Macht gekommen sind, sollte ihre Regierung Oligarchie genannt werden. Oligarchen messen Gerechtigkeit als „Eigentum“ und Gleichheit als „Gleichheit“. Ihrer Meinung nach ist Überlegenheit beim Reichtum ein Grund für Überlegenheit bei den Ausgaben, und in der Demokratie ist Gleichheit in der Freiheit ein Grund für Gleichheit in allen Belangen. Aristoteles hält Demokratie, Aristokratie und Tyrannei für gervers und weit entfernt von Korrektheit und Wahrheit. Das Kriterium für die Richtigkeit und Wahrheitsnähe der politischen Gesellschaft ist nicht die Einheit und Pluralität und viele Herrscher, sondern nach Aristoteles dient die Aufmerksamkeit der Regierung dem Wohl des Volkes, denn seiner Meinung nach ist der Zweck der Die politische Gesellschaft besteht nicht darin, zu leben, sondern darin, sich wohlfühlen. Wohlbefinden entsteht durch die Aufmerksamkeit auf Tugend und Glück. Neue Denker, insbesondere im 20. Jahrhundert, legen besonderen Wert auf den Kollektivismus, und einige halten alle Regierungen für zwangsläufig kollektivistisch. Sie sind der Meinung, dass die Regierung nicht in individuelle und kollektive Regierung unterteilt werden kann, da das Kollektiv oder das Volk niemals regiert und der eigentliche Regierungsakt ist

Es handelt sich immer um eine kleine Gruppe und das Problem ist die einzige Art der Beziehung dieser kleinen Gruppe zur Gesellschaft und die Grenzen ihrer

Verantwortung. Oligarchie kann die Herrschaft einer Klasse, Fraktion oder Partei sein, und auf deren Grundlage entstehen verschiedene Regierungsformen.

Autokratie

Autokratie (auf Englisch: Despotismus) ist eine totalitäre Regierungsform und eine Form der Tyrannei, bei der die politische Macht in den Händen eines selbsternannten Herrschers liegt. In Kamehames eigener Regierung sind der Umfang der Befugnisse des Herrschers und die Dauer seiner Herrschaft vielfältig, und die Machtverteilung ist nicht gerecht. Autokratie ist eine Art Diktatur, die von einer Gruppe oder einer Schicht ausgeübt werden kann. Befürworter einer autokratischen Regierung glauben, dass diese Art von Regierung die Möglichkeit der Kapitalakkumulation, zentraler Planung und entschlossener Entscheidungsfindung bietet, um Entwicklungshindernisse zu beseitigen. Während die Gegner dieser Art von Regierung glauben, dass die Autokratie bei den Menschen ein Gefühl der politischen Ohnmacht hervorruft und ihre Effizienz und Kreativität verringert. Es sollte beachtet werden, dass die Begriffe Autokratie, Totalitarismus, Diktatur, Tyrannei, absolute Herrschaft und Tyrannei zwar häufig im gleichen Sinne verwendet werden, die Synonyme der einzelnen Begriffe sowie die Namen ihrer Herrscher in Literatur und Gesprächen jedoch häufig im gleichen Sinne verwendet werden. Sie haben nicht die gleiche Bedeutung und in der Politikwissenschaft gibt es unterschiedliche Definitionen.

Libérale Demokratie

Die liberale Demokratie oder freie Demokratie, auch Verfassungsdemokratie genannt, ist eine verbreitete Form der De-facto-Demokratie. Nach den Grundsätzen der liberalen Demokratie sollten Wahlen frei und fair sein und der politische Prozess sollte wettbewerbsfähig sein. Politischer Pluralismus wird in der Regel durch die Präsenz mehrerer und unterschiedlicher politischer Parteien definiert. Liberale Demokratien verfügen in der Regel über ein allgemeines Wahlrecht, das allen erwachsenen Bürgern das Wahlrecht einräumt, unabhängig von Rasse, Geschlecht oder Eigentumsbesitz. Aus

In der Vergangenheit gab es jedoch in einigen Ländern, die als liberale Demokratien bekannt sind, stärkere Beschränkungen des Wahlrechts, und in einigen Ländern gibt es keine geheime Abstimmung. Es kann auch Bedingungen für Wähler geben, etwa die Verpflichtung der Wähler, sich zu registrieren, bevor sie wählen dürfen.

Entscheidungen, die durch Wahlen getroffen werden, werden nicht von allen Bürgern getroffen, sondern von denen, die an der Wahl teilgenommen haben. In der Praxis beschränken Demokratien bestimmte Freiheiten. Beispielsweise gibt es verschiedene rechtliche Beschränkungen, darunter Urheberrechtsgesetze und Gesetze zur Verhinderung von Verleumdung. Es kann Beschränkungen für antidemokratische Äußerungen oder Versuche zur Untergrabung der Menschenrechte sowie für die Förderung oder Rechtfertigung von Terrorismus geben. Während des Kalten Krieges wurden den Kommunisten in den Vereinigten Staaten mehr als in Europa solche Beschränkungen auferlegt. Derzeit gelten diese Beschränkungen in der Regel für Organisationen, die im Verdacht stehen, Terrorismus zu fördern oder Hassgruppen anzustacheln. Beispiele hierfür sind das Anti-Terror-Gesetz, das Verbot von Satellitenübertragungen und einige Gesetze gegen Hassreden. Kritiker behaupten, dass diese Beschränkungen möglicherweise zu weit gehen und dass es möglicherweise keine Mindestgarantien für ein ordnungsgemäßes Verfahren und Gerechtigkeit in der Justiz gibt. Die Beziehung zwischen Liberalismus und Demokratie ist keine notwendige intellektuelle Beziehung, sondern eine historische. Liberale

Anfangs waren sie nicht demokratisch, und nachdem John Locke die Demokratie verteidigt hatte, wandten sich die Liberalen nach und nach der Demokratie zu. Außerdem waren viele Demokraten wie Jean-Jacques Rousseau keine Liberalen. Doch gerade im 20. Jahrhundert ist der Liberalismus mit der Demokratie verbunden, da heute einige politikwissenschaftliche Denker Demokratien in zwei Gruppen einteilen: liberale und illiberale Demokratien. Laut David Beetham sind fünf Komponenten des Liberalismus für das demokratische System und seine Nachhaltigkeit notwendig. Gewährleistung der Meinungs-, Bewegungs-, Vereinigungs- und dergleichen Freiheit, sodass die Rechte des Einzelnen durch gesetzliche oder besondere Gesetze geschützt werden. Ohne diese Trennung wird die Idee der Rechtsstaatlichkeit mit all ihren Inhalten nichts weiter als eine Fantasie sein. Die Existenz des Repräsentantenhauses.

Das Prinzip der begrenzten Regierung und die Trennung von öffentlichem und privatem Bereich, ob der private Bereich entsprechend der Gesellschaft

unabhängige Zivilgesellschaft, Markt und Privateigentum, familiäre und persönliche Beziehungen, sei es nach dem individuellen Gewissen. Negation des Patriarchats: die erkenntnistheoretische Annahme, dass es keine ultimative

Wahrheit darüber gibt, was das Wohl der Gesellschaft ist, eine Wahrheit, die auf Offenbarung oder Offenbarung oder etwas Besonderem basiert. Vielmehr ist der einzige Maßstab für das Gemeinwohl das, was die frei organisierten Menschen wählen werden, und nicht das, was die Experten oder Propheten auf einer überlegenen erkenntnistheoretischen Grundlage vorschreiben. Hier ist das Antipatriarchat der Demokratie ein direktes Produkt des Antipatriarchats des Liberalismus und basiert auf einer ähnlichen erkenntnistheoretischen Grundlage.

Festung

Tyrannei, Tyrannei oder Tyrannei stellen eine Art autoritärer Regierungsmethoden dar. Zwang ist in europäischen Sprachen gleichbedeutend mit dem Wort Tyrannei. Im antiken Griechenland bedeutete dieses Wort eine Festung und hatte die Position eines Herrschers, Tyrannus war jemand, der königliche Macht in einer Stadt hatte. Griechische Schriftsteller manchmal aus

Tyrannus ist gut in Erinnerung, aber heute ist dieser Begriff gleichbedeutend mit der Tyrannei eines Einzelnen in der Regierung. Dieser Begriff umfasst Regierungen, die mit Gewalt und auf der Grundlage von Terror herrschen. Sie haben Tyrannei im Fall der revolutionären Regierung von Robespierre in Frankreich oder des Traditionalisten Iwan des Schrecklichen in Russland oder der spartanischen Oligarchie in Griechenland oder sogar der Demokratie eingesetzt, wenn diese eine Minderheit unterdrückt. Eine autokratische Regierung muss nicht unbedingt tyrannisch sein. Als Beispiele für Tyrannei ohne Zwang können wir die Herrschaft von Marcus Aurelius im Römischen Reich erwähnen. Aristoteles betrachtet Despotismus als eine korrupte Form der Ein-Mann-Herrschaft. Es sollte beachtet werden, dass die Begriffe Tyrannei, Totalitarismus, Autokratie, Tyrannei, absolute Herrschaft und Totalitarismus, die Synonyme jedes einzelnen von ihnen und die Namen ihrer Herrscher in der Literatur und in Reden zwar oft mit derselben Bedeutung verwendet werden, dies jedoch nicht der Fall ist die gleiche Bedeutung und in der Politikwissenschaft haben sie unterschiedliche Definitionen.

Charismatische Führung

Charismatisch (auf Englisch: Charismatisch) Charismatische Führung im Sinne einer Regierung basiert auf der ungewöhnlichen und außergewöhnlichen Führung einer Person aufgrund ihrer religiösen Heiligkeit und ihres Vorbilds. Obwohl Max Weber als Schöpfer und Herausgeber der Theorie der charismatischen Führung bekannt ist, haben fast alle Experten für philosophische und menschliche Fragen nach der Renaissance dies in irgendeiner Weise erwähnt. In der Zeit nach der Renaissance wurden verschiedene Theorien zum Verständnis der Natur und der menschlichen Natur vorgestellt. Eine Gruppe von Experten glaubte, dass der Mensch eine logische, rationale und vernünftige Dimension hat. Im Gegensatz zu ihnen glaubte eine Gruppe, dass Menschen über eine Reihe von Gefühlen, Emotionen und Emotionen verfügen, die Verhalten verursachen. Bis zu Max Weber gab es keine genaue Vorstellung davon, welche Dimension der menschlichen Existenz Verhalten verursacht oder überschattet. Max Webers wichtige Arbeit bestand darin, dass er den Begriff der Bürokratie in der rationalen Dimension und den charismatischen Begriff in der emotionalen Dimension darstellte und die Unterscheidung zwischen diesen beiden Begriffen völlig klar machte. Heute gilt der Begriff der Bürokratie als Grundlage der Managementtheorien, doch der charismatische Begriff stieß zunächst auf verschwörerische Auseinandersetzungen. Im Laufe der Zeit gelang es diesem Konzept schließlich, in die theoretische Kultur einzudringen

durchdringen Natürlich wurden viele Erklärungen und Erweiterungen zu Max Webers Theorien gemacht, die hier jedoch vermieden werden. Charisma bedeutet im Wortsinn edel oder gebieterisch, oder mit anderen Worten, außergewöhnliche Anziehungskraft.

Charismatisch ist ein griechisches Wort und bedeutet Gabe. Das Wort Charisma wird in der christlichen Bibel verwendet

ist gegangen, um den Heiligen Geist zu beschreiben. Offenbarung, Gericht, Lehre, Priestertum, Weisheit und Heilung sind Beispiele für die vielen Gaben, die in den christlichen Schriften beschrieben werden.

Entstehungsfaktoren

Generell gibt es zwei Ansichten zu den Faktoren der Entstehung charismatischer Führung:

Soziale und historische Bedingungen: Einige Managementwissenschaftsforscher haben soziale und historische Bedingungen genannt

Die wichtigsten kritischen Faktoren bei der Entstehung charismatischer Führungskräfte. Weber betrachtet charismatische Führung als ein Phänomen, das häufig in einzigartigen und seltenen Situationen auftritt (zumindest statistisch gesehen). Diese Beziehungen führen letztendlich zur Bildung charismatischer Führungskräfte in Organisationen und sogar Gesellschaften. Diese drei Arten von Beziehungen sind:

1- Reflektierend 2- Symbolisch oder symbolisch 3- Entwicklungsorientiert

Merkmale einer charismatischen Führungskraft

Anhänger erkennen charismatische Führungskräfte durch gemeinsames Handeln und geben ihnen Identität. Charisma sollte sowohl eine Warteschlange als auch eine Funktion sein, die von Anhängern erstellt wird, das heißt von denen, die es sind

Sie beobachten bestimmte Verhaltensweisen in organisatorischen Situationen und Bedingungen von der Führungskraft. Das beobachtete Verhalten des Leiters in der Organisation kann als Ausdruck der charismatischen Eigenschaften seiner Anhänger interpretiert werden, und dabei handelt es sich nicht um solche, sondern um ein besonderes Merkmal, das sich aus dem Verhalten des Leiters ergibt. Man kann sagen, dass auf diesem Gebiet die Klassifizierung von Kanger und Kanango eine der tiefgreifendsten Forschungen ist. Diese beiden Forscher weisen darauf hin, dass, wenn die Eigenschaft Charisma von den beobachteten Merkmalen von Menschen abhängt, es eine Reihe von Verhaltenskomponenten gibt, die für diese Merkmale verantwortlich sind. Sie untersuchten diese Komponenten und stellten die Merkmale und Qualitäten von Führung in Form dieser Kategorie dar. Diese Komponenten sind miteinander verbunden und ihr Vorhandensein oder Fehlen sowie ihre Intensität sind bei Führungskräften unterschiedlich. Die Ergebnisse der Verhaltenskomponenten der Forschung zeigen, dass die Verhaltenskomponenten charismatischer Führung miteinander in Beziehung stehen und miteinander eine Gruppe bilden. Führungskräfte sind dann charismatisch, wenn ihre Visionen der aktuellen Situation völlig widersprechen, aber gleichzeitig sollten die Anhänger die Freiheit haben, diese zu akzeptieren oder nicht. Charismatische Führungskräfte können hohe persönliche Risiken in Kauf nehmen und hohe Kosten und Aufopferung auf sich nehmen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Charismatische

Führungskräfte beweisen ihre Fähigkeit, über das bestehende System hinauszugehen, indem sie unkonventionelle und außergewöhnliche Werkzeuge einsetzen. Charismatische Führungskräfte verwenden Verhaltensweisen, die originell und ungewöhnlich sind, und gehen persönliche Risiken ein, die ihren persönlichen Interessen schaden könnten.

Charismatische Führungskräfte haben eine genaue Einschätzung ihrer Umweltressourcen und verstehen, dass Einschränkungen ihre Entschlossenheit oder ihr Verständnis der Vision beeinträchtigen. Wenn Umweltbeschränkungen und -belastungen für charismatische Führungskräfte von Vorteil sind, wenden sie ihre eigenen innovativen Strategien an. Der charismatische Führer beschreibt die aktuelle Situation als eine negative und anstrengende Situation und die zukünftigen Ziele als attraktivere und erreichbarere Alternative. Charismatische Führungskräfte machen ihre Beweggründe deutlich, damit sie durch mutiges Verhalten und den Ausdruck von Selbstvertrauen, Fachwissen, Unkonventionalität und Sorge um die Bedürfnisse ihrer Anhänger führen können.

Ergebnis

Wie oben erwähnt, sind totalitäre Systeme meist in Gesellschaften entstanden, die anfällig für Zusammenbruch und Zerfall waren, und die psychologischen Bedingungen waren so günstig, dass die Menschen für eine mächtige und integrative Regierung empfänglich sind, um Sicherheit zu erlangen. Mit anderen Worten: Wo immer Unordnung entstand, konnte die Führung mit ihrem besonderen Charisma, das nicht zugeschrieben, sondern erworben und unter harten ideologischen und dogmatischen Bedingungen aufgebaut wurde, mit Hilfe der Säule der Religion eine Gesellschaft aufbauen über Unterdrückung und Ausbeutung. Wir wissen, dass der Kern des Totalitarismus der Terror ist. Terror kann ein Mittel zur Bekämpfung des Feindes und gleichzeitig ein Mittel zur Verbreitung von Angst sein. Das totalitäre System nutzt Terror als Instrument der Angst und des Schreckens. Das totalitäre System macht Terror unnötig, indem es Angst erzeugt verlangsamen, damit das Volk seinem willkürlichen Befehl ohne Fragen gehorcht. Die Schließung konfrontativer und aggressiver Zeitungen, die wahllose Unterdrückung von Demonstranten, die Inhaftierung regierungskritischer Personen, politisches Asyl in anderen Ländern usw. sind einige davon. Es gab totalitäre Regierungen, mit denen wir zu tun hatten. Salam Mahan Kaveh Oktober 1999

Verweise

- 1- Buch Pi – Mahan Kaveh – August 2019 – Universitätspublikationen – S. 455–432
- 2- Kultismus – Mahan Kaveh – Juli 2019 – Universitätspublikation – S. 172–143
- 3- Von der Persischen Sprach- und Literaturakademie genehmigter Wortschatz – erstes bis viertes Buch 1376 bis 1385
- 4- Dariush Ashuri, Political Culture, S. 67, Marvarid Publications 1358
- 5- Rede von Akbar Ganji – 3. Juni 2015
- 6- Bashireh, Hossein: Geschichte politischer Ideen im 20. Jahrhundert. Band II: Liberalismus und Konservatismus
- 7- Das Buch der politischen Begriffe von Abdurrahman Miah
- 8- Robbins Stephen P. (2013) Organizational Behavior, übersetzt von Ali Parsaian und Seyed Mohammad Arabi, Büro für Forschung und Kultur
- 9- Faramarz Rabipour (1377) Anatomy of Society or Sunnah Allah: An Introduction to Sociology – Tehran – Kaveh Publications
- 10- Anthony Gidner (1376), Soziologie, übersetzt von Manouchehr Sabouri, Teheran: Ney Publishing, S. 238

GODMENT

MAHAN KAVEH